

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

Mejoras al algoritmo composicional de síntesis de controladores para problemas $GR(1)$

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Sebastian Felgueras

Director: Sebastian Uchitel

Codirector: Hernán Gabriel Gagliardi

Buenos Aires, 2025

MEJORAS AL ALGORITMO COMPOSICIONAL DE SÍNTESIS DE CONTROLADORES PARA PROBLEMAS GR(1)

En este trabajo se estudiarán mejoras de varios tipos al algoritmo composicional de síntesis de controladores para problemas GR(1). Principalmente se analizará el impacto de diversas heurísticas y mejoras para aumentar el rendimiento del enfoque. También se presentará una herramienta que permite estudiar los aspectos estructurales de un problema y analizar el desempeño de MTSA al resolverlo. Por último, se presentarán dos benchmarks, uno utilizado en la literatura y otro construido para este trabajo.

Palabras claves: Síntesis de controladores, Heurísticas, Problemas de control GR(1), Optimización

Para Javier, Roberto, Marta e Hilda

Para Silvina, Santiago y Nicolás

Para Laura, Cecilia, Dalila, Lucas, Rodrigo y Camila

Para Fernando, Mora y Violeta

Para Lago, Galo, Octa y Carolina

Para Rafa, Lauti, Emi, Joni, Pablo, Martin, Tino, Rami, Cami, Chimi, Gaspar, Lucas, Maqui, Stef, Nico y Jose

Para Gastón, Jorge, Darío, Tomás, Belén, Pablo, Franco y Lula

Para Luz y Ian

Para Hernán y Sebastián

Para toda la gente con la que milite a lo largo de los años

Para todos los integrantes del LaFHIS y para todas las personas con las que trabajé

Para Diego y Pablo

Para Sofía

Índice general

1..	Introducción	1
2..	Definiciones y trabajos previos	5
2.1.	Definiciones previas	5
2.2.	Enfoque monolítico	8
2.3.	Enfoque composicional	8
3..	Instrumentación y desarrollo de herramientas de visualización	11
3.1.	Visualizador	11
3.1.1.	<i>Main</i> (visualizaciones sobre el rendimiento de MTSA)	11
3.1.2.	<i>Plant graph</i> (visualizaciones sobre la estructura de los problemas)	13
3.1.3.	<i>ML Heuristics</i>	14
4..	Mejoras en el enfoque composicional	15
4.1.	Mejoras en la heurística utilizada	15
4.1.1.	Heurísticas principales	16
4.1.2.	Heurísticas complejas	18
4.2.	Mejoras al algoritmo de minimización	20
5..	Resultados experimentales	23
5.1.	Benchmarks utilizados	23
5.1.1.	Benchmark original	24
5.1.2.	Benchmark extendido	28
5.2.	Resultados experimentales	32
5.2.1.	Primera experimentación	33
5.2.2.	Segunda experimentación	35
5.2.3.	Desempeño sobre benchmark extendido	38
6..	Conclusiones	41
7..	Apéndice	43
7.1.	Integración de técnicas de aprendizaje automático en MTSA	43
7.2.	Demostración de correctitud del algoritmo de minimización propuesto	47
7.3.	Resultados complementarios	49
7.3.1.	Desempeño de heurísticas para otras versiones	49
7.3.2.	<i>Cactus plot</i> segundo experimento (todas las heurísticas)	49

1. INTRODUCCIÓN

*Para la otra vez que lo mate,
le prometo ese laberinto,
que consta de una sola línea recta
y que es indivisible, incesante.
JLB*

Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha buscado evitar realizar tareas tediosas y repetitivas. Sobran ejemplos de invenciones que a lo largo de la historia permitieron reemplazar trabajos manuales y laboriosos por métodos automáticos o semiautomáticos. El aporte realizado en este trabajo no es más que un paso en ese sentido.

Una de las invenciones fundamentales en la historia de la automatización de tareas fue la computadora, cuyos primeros ejemplares aparecieron hace menos de cien años. Si bien su integración en la vida cotidiana y profesional representó un gran salto hacia adelante en eficiencia, coste y velocidad al permitir realizar en una fracción de segundo tareas que tradicionalmente podían llevar meses o incluso años, también introdujo otras dificultades. La más fundamental es el desarrollo de programas que resuelvan en forma **eficiente** y **correcta** la tarea requerida. Es en este sentido, que en [2] se presentó un enfoque que permite (para cierta familia de problemas) dar una descripción modular del problema a resolver y las restricciones que la solución debe cumplir y a partir de esta información se deriva en forma automática (**sintetiza**) una estrategia (a la que se llamará **controlador**) que resuelve en forma correcta el problema pedido. En caso de que no exista solución, el sintetizador es capaz de detectar esta situación y advertirla al usuario.

Las principales ventajas de este enfoque son dos: en primer lugar, hace la tarea de programar menos tediosa y más rápida al limitarla a describir la especificación del problema a resolver y dejar que el sintetizador provea una solución al problema por medio de un controlador. En segundo lugar, puesto que el procedimiento que utiliza el sintetizador es correcto y completo, limita la búsqueda de errores (al menos en principio) únicamente a la especificación en el caso que el controlador obtenido no realice satisfactoriamente la tarea pedida.

Esta técnica tiene sus fundamentos en los trabajos [10] y [11]. Luego se continuó su desarrollo en [2] y se mejoró en [4]. Implementaciones de estas últimas dos variantes se encuentran disponibles en [6]. Durante este trabajo se utilizará principalmente la segunda variante mencionada y la primera únicamente para comparar el rendimiento.

A modo de primera introducción informal, un **problema de control** consiste en una descripción de un sistema mediante autómatas finitos (que se llamarán sistemas de transiciones etiquetadas, o **LTS** por sus siglas en inglés) y unas ciertas restricciones que el usuario impone a la solución mediante una **fórmula** . Los estados del autómata representan estados del sistema siendo modelado y las transiciones son las acciones o eventos que pueden suceder y que llevan al sistema de un estado a otro. Estas acciones o eventos pueden ser **controlables** si el controlador puede decidir si tomar o no esa transición o **no controlables** si pueden suceder o no independientemente de los deseos del controlador. Hay un estado dentro del LTS que es especial por su significado: el estado inicial, que es el estado en que comienza el sistema. Entonces, una solución a un problema de control es

una estrategia que permita, partiendo del estado inicial, cumplir siempre las restricciones impuestas por la fórmula. El problema no tendrá solución si no existe controlador que pueda garantizar esto.

Un ejemplo del tipo de problemas que se pueden modelar de esta manera podría ser una planta nuclear. El controlador podría partir de un estado inicial con el reactor apagado y tener como objetivo mantenerlo encendido produciendo energía, pero evitando entrar en estados que representen situaciones riesgosas que podrían producir un accidente nuclear. Una estrategia ganadora sería aquella que siempre regrese al estado reactor encendido, garantizando que nunca se va a entrar en un estado riesgoso. Notar que en este ejemplo, además de las acciones que puede tomar el controlador (como encender o apagar el reactor), también hay acciones no controlables, como una avería en algún subsistema o falta de combustible. También se podría pedir que en todo momento, si se dispone de combustible, el controlador no solo vuelva a encender el reactor sino que garantice que ese combustible se va a consumir a lo largo del tiempo, dando una cierta noción de progreso en el funcionamiento del sistema.

Es importante notar que salvo para problemas muy simples, no es suficiente con un único LTS para describir al sistema en su totalidad sino que es necesario tener un conjunto de estos para modelar al sistema entero. Esta es la observación central que da lugar a la técnica propuesta en [4], que permite en lugar de resolver el problema completo en forma directa, aprovechar esta característica modular para resolverlo por partes en forma incremental (a esta forma de construir el controlador se le llamará **composicional**, en contraste a la otra, a la que se llamará **monolítica**). Esto resulta ser mucho más eficiente principalmente en términos de memoria, que es la principal limitante que tiene el enfoque monolítico.

Durante el proceso de síntesis composicional hay dos procedimientos fundamentales que son el cuello de botella del enfoque. El primero es la composición paralela de autómatas y el segundo es la minimización del resultado de la composición. Si se compone en un solo paso todo el conjunto de controladores que especifican el problema (a este conjunto se lo llamará **planta**), se corre el riesgo de que el procedimiento falle por falta de memoria, puesto que esta operación demanda cantidades considerables de la misma. Es por esto que es esencial para mejorar el rendimiento calcular la composición en forma iterativa, seleccionando en cada paso una parte de la planta para ser compuesta. Para evitar esta explosión de estados a lo largo de las iteraciones, luego de componer se minimiza el resultado.

Este trabajo se centra principalmente en el estudio de estas dos fases. Se presentarán análisis del comportamiento del algoritmo para diversos problemas (junto con una herramienta que permite hacer dicho análisis y visualizar la estructura de la planta), se estudiarán cuales son las mejores heurísticas para seleccionar los LTS a componer en cada iteración y se propondrán mejoras al algoritmo de minimización.

En el capítulo 2 se presentarán los conceptos y definiciones necesarias para comprender el enfoque composicional y el resto del presente trabajo. Un lector familiarizado con los temas puede omitir su lectura. En el capítulo 3 se presentará una herramienta desarrollada para posibilitar tanto el análisis teórico acerca de la estructura de los problemas como el práctico acerca del desempeño de MTSA. En el capítulo 4, se presentarán más de una decena de heurísticas, un algoritmo de minimización que consume tiempo lineal sobre el tamaño de un LTS y algunas mejoras de implementación realizadas a MTSA. En el capítulo 5 se presentarán los dos benchmarks utilizados (uno construido como parte de este trabajo) y se estudiará el desempeño de cada heurística sobre los benchmarks y el

impacto de las mejoras propuestas en el capítulo 4 utilizando la herramienta presentada en el capítulo 3. Finalmente, en el capítulo 6 se presentarán las conclusiones y aportes del trabajo realizado y se mencionará brevemente los puntos que quedaron abiertos para próximas investigaciones.

2. DEFINICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

En este capítulo se presentarán las definiciones y conceptos elementales que son necesarios para comprender el resto del presente trabajo. El lector familiarizado con los temas puede omitir este capítulo en su totalidad o consultar únicamente algunas secciones.

Si bien este trabajo es autocontenido, aquel lector que quiera ampliar sus conocimientos sobre los temas del presente capítulo puede consultar las referencias bibliográficas que se encuentran al final de la tesis. En particular puede consultar [2] para el enfoque monolítico y [4] para el enfoque composicional y para las definiciones que se dan en la sección 2.1.

2.1. Definiciones previas

Definición 2.1.1 (LTS). Un Sistema de Transiciones Etiquetadas (o LTS por sus siglas en inglés) es una tupla de cuatro elementos $(S, \Sigma, \rightarrow, \hat{s})$ en donde S es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto del autómata, $(\rightarrow) : S \times \Sigma \times S$ es la relación de transición y $\hat{s} \in S$ es el estado inicial. Notar que en definitiva se trata de un autómata regular que en el campo de la síntesis de controladores se denomina LTS. A los elementos de Σ se les llamará acciones, eventos, símbolos o etiquetas, dependiendo del contexto.

Definición 2.1.2 (Composición paralela). Sean $M_1 = (S_1, \Sigma_1, \rightarrow_1, \hat{s}_1)$ y $M_2 = (S_2, \Sigma_2, \rightarrow_2, \hat{s}_2)$ dos LTS. Su composición paralela se define como $M_1 || M_2 = (S_1 \times S_2, \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \rightarrow_{M_1 || M_2}, (\hat{s}_1, \hat{s}_2))$ siendo $\rightarrow_{M_1 || M_2}$ la relación más chica que cumple:

- Si $s_1 \xrightarrow{l}_{M_1} s'_1$ y $l \in \Sigma_1 - \Sigma_2$, entonces $(s_1, s_2) \xrightarrow{l}_{M_1 || M_2} (s'_1, s_2)$
- Si $s_2 \xrightarrow{l}_{M_2} s'_2$ y $l \in \Sigma_2 - \Sigma_1$, entonces $(s_1, s_2) \xrightarrow{l}_{M_1 || M_2} (s_1, s'_2)$
- Si $s_1 \xrightarrow{l}_{M_1} s'_1, s_2 \xrightarrow{l}_{M_2} s'_2$ y $l \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2$, entonces $(s_1, s_2) \xrightarrow{l}_{M_1 || M_2} (s'_1, s'_2)$

Llegado este punto, es importante hacer algunas aclaraciones con respecto a la composición paralela. En primer lugar, es importante notar que es una operación conmutativa y asociativa. Esto permite tratar una secuencia de composiciones paralelas entre LTS como un conjunto a componer en algún orden. En segundo lugar, es importante destacar que si bien la definición de composición paralela es binaria, en la práctica es posible componer paralelamente una cantidad arbitraria de LTS en simultáneo, lo que puede resultar más eficiente que componerlos en forma incremental de a pares. En tercer lugar, cabe mencionar que la complejidad algorítmica de calcular la composición paralela de $M_1 || M_2 || \dots || M_n$ es de $O(\prod_{i=0}^n |M_i|)$, con $|\cdot|$ la cantidad de estados del LTS (notar que este valor también describe la cantidad de estados máxima que puede tener el resultado).

Por último, es importante notar que dependiendo el orden en que se compongan los LTS de un conjunto, puede variar significativamente el tamaño de los resultados intermedios (esta observación resultará central en capítulos posteriores). Un ejemplo de esto se puede observar en la figura 2.1. Se observa que a partir de un conjunto de tres LTS A, B, C que se deben componer (sus alfabetos son el conjunto de etiquetas que se observan en las imágenes), dependiendo el orden en que se realice la composición pueden generarse resultados intermedios de tamaño incluso mayor que el resultado final (que siempre es el

Fig. 2.1: Ejemplo de explosión intermedia al calcular composición paralela.

mismo). Esto se debe a la diferencia en cuanto a sincronismo entre los diferentes LTS. Se considerará que dos LTS están más sincronizados cuantos más eventos compartan.

Por otra parte, se denotará Σ^* al conjunto de todas las secuencias finitas de etiquetas sobre Σ (también llamadas trazas); se dirá que una acción $l \in \Sigma$ está habilitada en un estado s si existe s' tal que $(s, l, s') \in \rightarrow$ y se denotará $\rightarrow(s)$ al conjunto de todas las acciones habilitadas en s . Se dirá que un LTS es libre de deadlocks si todos los estados tienen transiciones de salida y que es determinístico si no existe un estado con dos transiciones de salida distintas para la misma acción.

También se extiende \rightarrow a trazas de la forma natural y se define que a través de la traza vacía ϵ , $s \xrightarrow{\epsilon} s$. La concatenación de dos trazas s y t se denotará st y dado un conjunto $\Omega \subseteq \Sigma$, $P_\Omega : \Sigma^* \rightarrow \Omega^*$ es la operación que elimina de una traza todas las acciones que no están en Ω .

Definición 2.1.3 (Legalidad de LTS). Sean $M_1 = (S_1, \Sigma_1, \rightarrow_1, \hat{s}_1)$ y $M_2 = (S_2, \Sigma_2, \rightarrow_2, \hat{s}_2)$ dos LTS y sea $\Sigma_u \subseteq \Sigma_1$. Se dice que M_2 es legal para M_1 con respecto a Σ_u si para todo $(s_1, s_2) \in S_1 \times S_2$ sucede que $\rightarrow_{M_1||M_2}((s_1, s_2)) \cap \Sigma_u = \rightarrow_{M_1}(s_1) \cap \Sigma_u$

Definición 2.1.4 (Fórmula LTL). Una fórmula de la lógica temporal lineal se define recursivamente utilizando los conectores booleanos clásicos y los operadores temporales X

(siguiente) y U (*strong until*) de la siguiente manera: $\varphi := e|\neg\varphi|\varphi\vee\varphi|X\varphi|\varphi U\varphi$, en donde e es un evento atómico. Se introducen además los operadores $\Diamond\varphi = trueU\varphi$ y $\Box\varphi = \neg\Diamond\neg\varphi$.

Definición 2.1.5 (Semántica de la LTL). Sea AP un conjunto finito de proposiciones atómicas y sea $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow 2^{AP}$ una traza infinita, donde $\sigma(i)$ representa el conjunto de proposiciones verdaderas en la posición $i \in \mathbb{N}$.

La semántica de la lógica temporal lineal se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \sigma, i \models p &\Leftrightarrow p \in \sigma(i), \quad p \in AP \\ \sigma, i \models \neg\varphi &\Leftrightarrow \sigma, i \not\models \varphi \\ \sigma, i \models \varphi \vee \psi &\Leftrightarrow \sigma, i \models \varphi \text{ o } \sigma, i \models \psi \\ \sigma, i \models X\varphi &\Leftrightarrow \sigma, i+1 \models \varphi \\ \sigma, i \models \varphi U \psi &\Leftrightarrow \exists j \geq i. \sigma, j \models \psi \wedge \forall k \in [i, j) : \sigma, k \models \varphi \end{aligned}$$

Definición 2.1.6 (Fórmula GR(1)). Una fórmula GR(1) φ es una fórmula LTL restringida a la siguiente estructura: $\varphi = \bigwedge_{i \in n} \Box\Diamond\phi_i \rightarrow \bigwedge_{j \in m} \Box\Diamond\gamma_j$, donde ϕ_i y γ_j son combinaciones booleanas de eventos.

Definición 2.1.7 (Problema de control GR(1)). Dado un conjunto de LTS determinísticos \mathcal{M} (al que se denominará planta del problema), Σ la unión de los alfabetos de todos los LTS en \mathcal{M} , un conjunto de eventos controlables $\Sigma_c \subseteq \Sigma$ y una fórmula GR(1) φ sobre Σ , un problema de control GR(1) es $\mathcal{E} = \langle \mathcal{M}, \Sigma_c, \varphi \rangle$.

Un LTS determinístico C es una solución para \mathcal{E} si es legal para \mathcal{M} con respecto al conjunto de eventos no controlables $\Sigma_u = \Sigma - \Sigma_c$. Adicionalmente, $\mathcal{M}||C$ debe ser libre de deadlocks y para cada traza infinita π sobre $\mathcal{M}||C$, debe suceder que $\pi \models \varphi$.

Definición 2.1.8 (Equivalencia observacional bajo síntesis). Sea $M = (S, \Sigma, \rightarrow, \hat{s})$ un LTS con $\Sigma = \Omega \dot{\cup} \Upsilon$, Σ_c es el conjunto de eventos controlables y Σ_u el de eventos no controlables. Una relación de equivalencia $\sim_\Upsilon \subseteq S \times S$ es una equivalencia de síntesis en GR(1) sobre M con respecto a Υ si para todo par $x_1, x_2 \in S$ tales que $x_1 \sim_\Upsilon x_2$ sucede:

- Si $x_1 \xrightarrow{u} y_1$ con $u \in \Sigma_u$, entonces deben existir $\pi_1, \pi_2 \in (\Upsilon \cap \Sigma_u)^*$ tales que $x_2 \xrightarrow{\pi_1 P_\Omega(u) \pi_2} y_2$ y $y_1 \sim_\Upsilon y_2$.
- Si $x_1 \xrightarrow{c} y_1$ con $c \in \Sigma_c$, entonces debe existir un camino $x_2 = x_2^0 \xrightarrow{\tau_1} \dots \xrightarrow{\tau_n} x_2^n \xrightarrow{P_\Omega(c)} y_2$ tal que $y_1 \sim_\Upsilon y_2$ y $\tau_1, \dots, \tau_n \in \Upsilon$, y si $\tau_i \in \Sigma_c$ entonces $x_1 \sim_\Upsilon x_2^i$.

Definición 2.1.9 (LTS cociente). Sea $M = (S, \Sigma, \rightarrow, \hat{s})$ un LTS, Υ un conjunto de eventos $\sim_\Upsilon \subseteq S \times S$ una relación de equivalencia. el LTS cociente de M modulo \sim_Υ es $M/\sim_\Upsilon = (S/\sim_\Upsilon, \Sigma, \rightarrow/\sim_\Upsilon, [\hat{s}])$ donde $\rightarrow/\sim_\Upsilon = \{([s], \sigma, [s']) \mid s \xrightarrow{\sigma} s'\}$

Notar que es posible que al calcular el LTS cociente se introduzca no determinismo. Es posible volver a determinarizar la solución renombrando adecuadamente y llevando un registro de los renombres realizados.

Por otra parte, cabe destacar que en [8] se presenta un algoritmo que permite calcular el LTS cociente para un LTS M con complejidad $O(|\Sigma| * Q^5)$, con Q la cantidad de estados de M . Salvo aclaraciones, se estará haciendo referencia a este algoritmo al hablar de algoritmo de minimización.

Definición 2.1.10 (Acciones locales y compartidas). Una acción l es local para un LTS $M \in \mathcal{M}$ si l pertenece al alfabeto de M y no existe otro LTS en \mathcal{M} con l en su alfabeto. Al conjunto de todas las acciones locales se las llamará Υ y al conjunto de las acciones compartidas $\Omega = \Sigma - \Upsilon$.

Se puede extender la definición de acción local para un conjunto de LTS $\{M_1, M_2, \dots, M_k\} \subseteq \mathcal{M}$ como aquella que pertenece al alfabeto de $M_1 || M_2 || \dots || M_k$ pero no al de ningún LTS $M_i \in \mathcal{M}$ tal que $M_i \notin \{M_1, M_2, \dots, M_k\}$.

Si se está en el contexto de un problema de control GR(1), todos los eventos que aparecen en la fórmula objetivo por definición no son acciones locales con respecto a ningún LTS.

2.2. Enfoque monolítico

Para comprender en su totalidad el resto del presente trabajo, es necesario definir además del enfoque composicional, el enfoque monolítico. Se lo presentará brevemente puesto que solo se lo utiliza como una de las opciones contra las que comparar los resultados obtenidos.

Este enfoque fundamentalmente propone resolver un problema de control GR(1) descrito mediante un conjunto de LTS simplemente calculando la composición paralela de los mismos y sintetizando el controlador correspondiente a partir del resultado. Este algoritmo resulta ser correcto y completo, incluso en caso de que el problema no tenga solución, no hay inconvenientes puesto que esta situación es detectada por el sistema.

El principal problema con este enfoque es que, como ya se detalló en la sección 2.1, calcular la composición paralela puede ser una operación sumamente costosa en cuanto a memoria requerida, siendo habitual que el algoritmo falle por falta de la misma. Sin embargo, en los casos en que la memoria alcanza, suele ser una buena solución en términos de rendimiento.

2.3. Enfoque composicional

Este enfoque propone una forma de resolver problemas de control GR(1) de manera incremental, reduciendo la cantidad de memoria necesaria. Se basa en la posibilidad de describir la planta de un problema en forma modular, descrita por varios LTS que al ser compuestos entre sí, describen el problema en su totalidad. La idea fundamental es que, puesto que la composición paralela es conmutativa y asociativa, es posible componer en forma incremental los LTS de la planta con el fin de obtener soluciones parciales al problema de control. Adicionalmente, se utiliza la regla de minimización 2.1.8 para reducir el tamaño de los resultados intermedios, evitando en muchos casos la escasez de memoria (tal como se mostró en [4] y como se estudiará en el capítulo 5).

Para esto se tiene un vector de LTS que inicialmente contiene a la planta, una fórmula LTL a la que se denominará objetivo y una heurística que es una función $\mathcal{H} : \mathcal{P}(\mathbb{U}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{U})$, siendo \mathbb{U} el conjunto de todos los LTS sobre cualquier Σ . Luego, iterativamente, se utiliza la heurística para seleccionar un subconjunto \mathcal{C} del vector, se compone paralelamente \mathcal{C} en un LTS C , se minimiza C calculando el LTS cociente en C_{min} y se reemplaza \mathcal{C} por C_{min} en cada iteración. Finalmente, cuando se tiene un único elemento en el vector, se procede a sintetizar el controlador para el problema.

Es importante que la heurística utilizada garantice que siempre suceda que en algún momento va a seleccionar un subconjunto de tamaño mayor que uno, es decir, no puede pasar que para algún vector de LTS seleccione siempre uno o cero elementos para siempre. Si esto no se cumple, el algoritmo composicional no termina, pero si termina, independientemente de la heurística, el resultado es correcto. En otras palabras, si la heurística garantiza que eventualmente seleccionará un subconjunto de tamaño mayor que uno para cualquier vector de LTS que se le pase como entrada, entonces la heurística no afecta ni la correctitud ni la completitud del algoritmo.

Por último, cabe mencionar que en [4] se presenta el enfoque composicional pero no se realiza una discusión o análisis acerca de la heurística a utilizar, que es fundamental para garantizar la efectividad y eficiencia de este enfoque. Durante el resto del presente trabajo se realizarán mejoras de varios tipos a la implementación del enfoque composicional dada en MTSA [6], pero poniendo el foco en el desempeño que presentan diferentes heurísticas.

3. INSTRUMENTACIÓN Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN

En este capítulo se presentará la herramienta de visualización desarrollada desde cero para este trabajo. La presentación y discusión de los resultados experimentales obtenidos será diferida para capítulos posteriores, al igual que la presentación de heurísticas y la descripción de los benchmark utilizados.

3.1. Visualizador

Con el fin de poder realizar este trabajo se desarrolló desde cero una herramienta de código abierto disponible en [13]. La misma consiste en una aplicación web y consta de tres pestañas (presentadas en las subsecciones a continuación) que permiten generar diversos gráficos y cuadros en forma interactiva. Todos los gráficos generados pueden ser descargados en formato de imagen. Para obtener los datos requeridos para realizar el análisis se debió instrumentar MTSA ([6]). A modo meramente ilustrativo se muestran algunas capturas de pantalla en la figura 3.1.

3.1.1. *Main* (visualizaciones sobre el rendimiento de MTSA)

Esta es la pestaña principal a la que se ingresa al acceder a la herramienta. Está orientada al estudio y análisis del desempeño de cada heurística en particular y de MTSA en general. Permite trabajar con una sola corrida de experimentos o agrupar varias corridas en una versión y tratarlas como si fueran un único experimento, lo cual resulta particularmente útil para poder probar y comparar varias heurísticas sobre la misma versión de MTSA ([6]). Una breve presentación de los gráficos disponibles en esta parte de la aplicación y algunas de las posibilidades que ofrecen es la siguiente:

1. **Column based graphic:** Permiten seleccionar varias heurísticas, un problema y una serie de mediciones y muestran sobre un gráfico el valor de la medición en el eje vertical y la iteración del algoritmo composicional en el horizontal para cada heurística seleccionada.
2. **Total times for selection:** Muestra el tiempo total que tomó resolver un problema seleccionado para un conjunto de heurísticas y para un problema dado en forma de gráfico de barras. Permite agregar el tiempo que le tomó al enfoque monolítico como una barra extra.
3. **Time distribution for selection:** Muestra un gráfico idéntico a **Total times for selection** pero desagregando cada barra en varias barras apiladas, representando cada una el tiempo total tomado por una parte del algoritmo (como por ejemplo el tiempo utilizado para minimización o para ejecutar las heurísticas, entre otros). Permite visualizar los valores en porcentaje sobre el total en lugar de valor absoluto.
4. **Maximum instance size reached for combination:** Muestra el tamaño máximo de instancia que cada heurística pudo resolver para cada familia. El criterio de orden en el tamaño de las instancias se dará al presentar los benchmark en la sección 5.1.

Fig. 3.1: Capturas de pantalla de la herramienta de visualización.

Además, permite agregar el desempeño del enfoque monolítico como si se tratase de una heurística más.

5. **Solved biggest instance?:** Muestra en forma de mapa de calor con las heurísticas en el eje vertical y las familias de problemas en el horizontal si esa heurística resolvió la instancia más grande resuelta para esa familia. En otras palabras, indica si la heurística en cuestión fue de las que resolvieron la instancia más grande resuelta por alguna heurística para esa familia, en cuyo caso se indica esto con el color verde. Permite agregar al enfoque monolítico en la comparación.
6. **Number of instances solved for families:** Replica el cuadro comparativo presente en [4], aunque añadiendo los resultados de la experimentación realizada durante el presente trabajo. Muestra para cada heurística y cada familia cuántas instancias resolvió y también el total.
7. **Cumulative sum of times vs number of instances solved for families:** Gráfico de cactus (*cactus plot*) con una línea para cada heurística. Permite añadir el enfoque monolítico como una heurística más y convertir ambas escalas a porcentajes.
8. **Composition graph:** Permite visualizar para una heurística y un problema dados el grafo de composiciones que realizó el algoritmo composicional. Cada piso del grafo es una iteración, cada nodo un LTS y los ejes muestran qué LTSs se compusieron para dar lugar al nuevo LTS. Notar que todos los ejes están orientados de pisos superiores hacia pisos inferiores.

Por último, cabe destacar que entre las series de mediciones disponibles se encuentran:

- **compositionStates:** Cantidad de estados luego de componer los LTS seleccionados en esa iteración.
- **sumOfMachineStates:** Cantidad de estados totales que hay sumando los estados de todos los LTS que resta componer.
- **minimizedStates:** Cantidad de estados de la composición luego de minimizarla para cada iteración.
- **localControllerStates:** Cantidad de estados del controlador local de esa iteración.
- **Mediciones de tiempos:** Cantidad de tiempo que tomó en cada iteración una cierta parte del algoritmo, medido en milisegundos. Algunas partes disponibles son, por ejemplo, el tiempo que tomó el algoritmo de minimización o el tiempo que tomó la ejecución de la heurística.

3.1.2. *Plant graph* (visualizaciones sobre la estructura de los problemas)

En esta pestaña se encuentran disponibles varias visualizaciones que permiten analizar la planta del problema a resolver. Son abstracciones que muestran cómo interactúan los LTS entre sí, con el fin de ayudar al usuario a entender la estructura única de cada problema (o familia de problemas). Los gráficos disponibles se apoyan fuertemente en adiciones que se le hicieron a MTSA con el fin de poder extraer información extra acerca del problema que se le pide resolver. Se denominó *senser* a cada una de estas adiciones.

Cada *senser* permite extraer información cierta información especial. Se diseñaron e implementaron cuatro *sensers*, de los cuales tres se pueden seleccionar dentro de esta pestaña del visualizador para generar grafos. A continuación se detallan todos los que se encuentran disponibles (tanto en MTSA como en el visualizador) y, de corresponder, los gráficos que se pueden generar con ellos.

- **FullExplicitRepresentation:** Permite representar un problema como un grafo en donde cada nodo en rojo es un LTS y cada nodo en amarillo una acción del alfabeto del problema. Hay un eje si un LTS tiene una transición etiquetada con esa acción. Notar que ningún eje puede conectar dos acciones o LTS entre sí.
- **LocalAlphabetSenser:** Permite representar un problema como un grafo en donde cada nodo es un LTS y cada eje representa que existe al menos una acción en Σ que ambos LTS comparten y que nadie más tiene (ni siquiera el objetivo del problema). En otras palabras, la acción es local con respecto a esos dos LTS. Los números sobre los ejes son la cantidad de acciones locales con respecto a los LTS que funcionan como vértices del eje y los números sobre los nodos son la cantidad de acciones locales de ese LTS.
- **MatchedAlphabetSenser:** Permite representar un problema como un grafo en donde cada nodo es un LTS y cada eje representa que existe al menos una acción en Σ que ambos LTS comparten. Los números sobre los ejes son la cantidad de acciones que comparten los dos vértices del eje y los números sobre los nodos es el tamaño del alfabeto de ese LTS.

- **LTSResume**: Se utiliza únicamente para extraer la información necesaria para construir la codificación de los LTS utilizada en el apéndice 7.1. Es el único sensor sin gráfico en el visualizador.

Cabe destacar que todos los sensor se ejecutan sobre la definición del problema, es decir, no se resuelve el problema de control sino que solamente se trabaja con la planta inicial.

3.1.3. *ML Heuristics*

Esta pestaña se añadió especialmente para realizar trabajos preliminares en cuanto al uso de técnicas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del enfoque composicional. Puesto que esto no forma parte del eje central de esta tesis, el lector interesado puede consultar lo hecho en el apéndice 7.1. Allí encontrará además de la discusión estrictamente experimental, una descripción de esta pestaña de la aplicación.

4. MEJORAS EN EL ENFOQUE COMPOSICIONAL

En este capítulo se presentarán las mejoras que se realizaron al algoritmo composicional. El estudio del impacto efectivo de (la mayoría de) estas mejoras se realizará en el capítulo 5, en conjunto con el resto del análisis experimental. Las mejoras implementadas se pueden clasificar en tres grandes grupos, mejoras meramente de implementación, mejoras en la heurística utilizada y mejoras en el algoritmo de minimización. Un detalle a considerar es que si bien por claridad se presentarán por separado las mejoras y los resultados experimentales, el desarrollo de las mismas se hizo mediante un proceso que involucró etapas de diseño y análisis seguidas por etapas de experimentación en forma iterativa. Para posibilitar este flujo de trabajo se hizo uso de las herramientas presentadas en el capítulo 3.

En cuanto al primer tipo de mejoras, se trató principalmente de cambios sencillos, pero algunos de gran impacto práctico que mejoraron implementaciones preexistentes en MTSA. Los cambios realizados fueron en su gran mayoría triviales y no merecen discusión adicional, aunque es importante considerar que hubo uno en particular que tuvo un impacto significativo en el consumo de memoria del algoritmo. Durante el proceso de minimización se utilizaba un procedimiento para calcular qué estados eran alcanzables desde un cierto estado tomando únicamente acciones no controlables locales. Para representar esto se utilizaba una matriz de *float* de 64 bits, cuando alcanzaba con una matriz de valores booleanos. Solo con cambiar el tipo de dato a una matriz de bits, el consumo de memoria de esa parte del algoritmo pasó de ser significativo a despreciable.

Las otras dos categorías de mejoras merecen una discusión más extensa.

4.1. Mejoras en la heurística utilizada

Como se mencionó en el capítulo 2, uno de los factores centrales en el enfoque composicional es la heurística utilizada para seleccionar el subconjunto de la planta a componer en cada iteración. Si se selecciona en forma incorrecta, puede suceder que se obtenga una composición sustancialmente más grande de lo estrictamente necesario, tomando más espacio y tiempo la composición paralela y la subsiguiente minimización. Ejemplos de este tipo de casos se presentan también en el capítulo 2. Es entonces que resulta esencial desarrollar un método rápido y eficiente que permita seleccionar si no en forma óptima al menos en de una forma razonablemente buena el conjunto de LTS a componer en cada paso.

En [4] se propone el enfoque composicional pero no se proponen heurísticas para completar la implementación del algoritmo. Los resultados experimentales que se reportan en ese trabajo utilizan como criterio de selección una heurística a la que se llamará **Simple** que consiste en simplemente tomar los LTS en el orden en que están en el vector de LTS a componer. Es de esperar que el comportamiento de este método diste de ser óptimo, lo que se verificará durante el capítulo 5.

Un detalle importante que conviene recordar es que, tal como se mencionó en el capítulo 2, la heurística seleccionada no puede alterar la correctitud de la salida del algoritmo, pero sí puede evitar que termine. Si a partir de cierto momento no se vuelve a seleccionar nunca para componer un conjunto de tamaño mayor que uno, entonces el algoritmo no termina.

Si una heurística puede seleccionar un conjunto vacío o con un único LTS para componer, se debe garantizar que eventualmente devuelva un conjunto de tamaño mayor o igual a dos.

Notar también que la composición paralela no es necesariamente una operación binaria, por lo que puede suceder que en algunos casos sea conveniente componer en la misma iteración conjuntos de LTS de tamaño arbitrario (aunque en el capítulo 5 se estudiará qué sucede en la práctica).

4.1.1. Heurísticas principales

Estudiando la bibliografía relacionada se encontró que en [3] se propone una heurística compuesta de varias subheurísticas para un problema que si bien es distinto al de síntesis de controladores descrito en el capítulo 2, guarda ciertas similitudes. Es por esto que se procedió a adaptar e implementar la heurística propuesta en MTSA, a la que se llamará **FlordalMalik**.

Sin embargo, para definir esta heurística, primero es necesario definir las subheurísticas que utiliza. Estas se dividen en dos categorías que son heurísticas de selección de candidatos (**CSH**) y heurísticas de orden de candidatos (**COH**). Las heurísticas de la primera fase (CSH) toman todos los LTS que faltan componer en la iteración actual del algoritmo y proceden a generar subconjuntos de LTS que son candidatos a ser seleccionados para ser compuestos en esa iteración. Las heurísticas de la segunda fase (COH) proceden a seleccionar de entre los conjuntos candidatos generados por la primera fase, uno para ser compuesto y luego minimizado. Este enfoque de selección en dos fases probó ser especialmente útil para diseñar e implementar heurísticas.

Las subheurísticas propuestas para CSH en [3] fueron:

1. **MinT**: Los candidatos son todos los pares de LTS que contienen al LTS con menos transiciones. Notar que todos los conjuntos de candidatos tienen tamaño dos.
2. **MaxS**: Los candidatos son todos los pares de LTS que contienen al LTS con más transiciones.
3. **MustL**: Cada candidato del conjunto de candidatos se construye seleccionando un símbolo $\alpha \in \Sigma$ y tomando todos los LTS que tienen entre sus transiciones alguna etiquetada con α .

Las subheurísticas propuestas para COH fueron:

1. **MaxL**: Se elige al candidato con mayor proporción de eventos locales.
2. **MaxC**: Se elige al candidato con mayor proporción de eventos en comunes entre los LTS.
3. **MinS**: Seleccionar el candidato para el cual el producto de la cantidad de estados de los LTS sea más chico.

Habiendo presentado estos dos conjuntos de subheurísticas, se puede definir **FlordalMalik** que consiste en utilizar MinT como CSH y luego utilizar la primer subheurística entre las presentadas para COH que distinga claramente a un candidato del resto. El orden en que fueron definidas es el orden en que se las considera.

Para la realización de este trabajo, no se consideró solo el criterio utilizado en **FlordalMalik** sino que se decidió tomar como heurísticas a todas las combinaciones posibles de las seis subheurísticas propuestas en [3]. Puesto que son tres para la primera fase y tres para la segunda, se dispone de nueve heurísticas adicionales. Notar que en el caso que una heurística no pueda seleccionar un único candidato como el mejor, se elige al azar alguno de los mejores. Para hacer referencia a una combinación de dos subheurísticas que conforman una heurística, se escribirá primero el nombre de la que pertenece a COH seguido por el de la que pertenece a CSH, separados por un guión, por ejemplo, *MaxC-MinT*. Esta misma notación es la utilizada en la herramienta presentada en el capítulo 3.

Con el fin de tener una base sobre la que comparar, se añadió también al conjunto de heurísticas a utilizar una heurística que genera al azar diez candidatos, seleccionando algún subconjunto del vector de LTS a componer y luego eligiendo al azar alguno de los candidatos. Notar que para evitar que el algoritmo no termine, se garantiza que todos los candidatos tengan al menos dos LTS. A esta heurística se la llamará **Random**.

Por último, se propusieron dos subheurísticas adicionales para COH y una para CSH que son variaciones sobre algunas de las ya presentadas. Tal como se mencionó en el capítulo 2, las acciones que se encuentran presentes en la fórmula objetivo deben ser tratadas con un cierto cuidado, por ejemplo, nunca pueden ser consideradas como acciones locales a un solo LTS. A raíz de esta observación se propusieron las siguientes subheurísticas:

Para CSH:

1. **MustLGoal**: Cada candidato del conjunto de candidatos se construye seleccionando un símbolo $\alpha \in \Sigma$ tal que α activa algún *fluent* de la fórmula y tomando todos los LTS que tienen entre sus transiciones alguna etiquetada con α . Notar que es similar a MustL.

Para COH:

1. **MaxLGoal**: Se elige al candidato con mayor cantidad de símbolos del alfabeto en la fórmula. Si hay dos que empatan en este valor, se toma alguno al azar de entre los mejores.
2. **MinLGoal**: Análogo a MaxLGoal pero utilizando el mínimo en lugar del máximo.

La intuición detrás de las mismas es que resulta interesante considerar además del caso genérico que trata como iguales a todos los elementos de Σ (MustL), tratar de capturar las diferencias teóricas que existen entre aquellos símbolos que están en la fórmula objetivo y aquellos que no. Es importante recordar que los símbolos que activan algún *fluent* de la fórmula objetivo (a este conjunto se lo llamará alfabeto de la fórmula) no pueden ser minimizados (puesto que no son acciones locales), por lo que es interesante considerar qué sucede si se separa a los LTS en grupos de acuerdo a los símbolos del alfabeto de la fórmula que tienen entre sus transiciones o si se selecciona a los candidatos en base al solapamiento que tienen sus alfabetos con el de la fórmula.

Un último detalle que tiene sentido mencionar en esta subsección es que una heurística que siempre seleccione todo el vector de LTS para componer en la iteración actual no tiene sentido para el enfoque composicional. Una estrategia de este tipo lo convertiría en algo similar al enfoque monolítico, pero con un detalle importante que es que monolítico no minimiza. En este caso, siempre habría una gran ventaja a favor del segundo, puesto que si la composición paralela no entra en memoria, ninguno de los dos tendrá éxito y

si entra, el enfoque composicional antes de retornar el resultado deberá minimizarlo, que como se trató en el capítulo 2, es una operación costosa que en este caso ya no tiene sentido realizar. Igualmente, por completitud, se implementó esta heurística en MTSA, aunque se la excluyó de las utilizadas en la experimentación.

4.1.2. Heurísticas complejas

En esta subsección se presentarán algunas heurísticas adicionales que fueron diseñadas e implementadas pero que revisten mayor complejidad conceptual que las presentadas en la subsección 4.1.1. A su vez, se decidió agruparlas por separado puesto que todas presentan similares dificultades fundamentales que hacen más difícil una implementación eficaz de las mismas.

Para comprender la idea detrás de las heurísticas de esta parte, es importante recordar que el problema que el enfoque composicional busca resolver es centralmente que si se utiliza el algoritmo monolítico para resolver el problema dado, se corre un gran riesgo de que el procedimiento falle por una falta de memoria. Calcular la composición paralela de toda la planta en un solo paso suele generar una explosión de estados que hace intratable los problemas. Frente a esto, el enfoque composicional plantea componer en cada paso una parte de los LTS que faltan y luego minimizar el resultado de esa composición con el fin de evitar la explosión de estados (esto es apenas un resumen, para más detalles se puede consultar el capítulo 2). Por lo tanto, lo que se buscará es seleccionar un conjunto de LTS que o bien no generen una explosión de estados al ser compuestos, o bien su composición pueda ser minimizada en forma sustancial (o ambas cosas a la vez).

Sin embargo, si se considera la regla de minimización, las únicas acciones que permiten reducir dos estados en uno son las locales. En esta observación se basa la primera heurística, que se llamará **CommonAlphabetCluster**. En la primera fase (CSH), se empieza construyendo el grafo descrito en el capítulo 3, en el ítem LocalAlphabetSenser, con la salvedad de que se utiliza no la planta del problema original sino el vector de LTS que resta componer en la iteración actual como base para construirlo. Luego se calculan las componentes conexas de este grafo y cada una es un candidato. Para la segunda fase (COH), simplemente se selecciona el candidato con mayor cantidad de LTS (o alguno de los que más tienen) a menos que sean todos de tamaño uno. En este último caso se procede a devolver todo el vector de LTS.

La idea central de esta heurística es intentar componer de tal manera que el paso de minimización de esa iteración se aproveche al máximo, convirtiendo en locales la mayor cantidad de eventos posible con cada composición.

Otra idea que es interesante explorar es la de utilizar métodos recursivos para seleccionar un subconjunto del vector de LTS a componer. El principal problema con estas técnicas es que al diseñarlas es necesario tener un criterio de parada, que requiere poder estimar de manera razonable el tamaño de la composición paralela de un conjunto de LTS o la efectividad que tendrá la minimización sobre el resultado de la composición. Estimar estos valores no es sencillo, no se encontró una forma directa de calcularlos ni bibliografía que trate estos problemas. Igualmente, se implementaron dos variaciones de una heurística basada en calcular el corte mínimo de un grafo.

A la heurística propuesta se la llamará **MinCutMatchedAlphabet** y consiste (para la fase CSH) en primero construir el grafo descrito en el capítulo 3, en el ítem MatchedAlphabetSenser y luego, calcular el corte mínimo sobre ese grafo. Esto divide el grafo en dos subgrafos. Si alguno de los dos satisface el criterio de parada, se lo añade al conjunto

de candidatos. Sino, se sigue partiendo recursivamente a cada parte. Si eventualmente se llega a una situación en la que uno de los subgrafos tiene un único nodo, se procede a añadirlo al conjunto de candidatos como candidato. Luego, en la fase COH, se selecciona el candidato de mayor tamaño. De ser todos de tamaño uno, se procede a devolver los dos primeros elementos del vector de LTS como LTSs seleccionados para componer, puesto que la heurística falló en seleccionar un conjunto.

Un ejemplo ilustrativo de la ejecución de esta heurística se puede apreciar en la figura 4.1. El grafo representado es `MatchedAlphabetSenser` y las líneas verdes punteadas representan cortes sucesivos que se van realizando. Una vez que un conjunto de nodos satisface el criterio de parada, se los incluye dentro de un recuadro verde.

Fig. 4.1: Ejemplo ilustrativo de `MinCutMatchedAlphabet`.

La intuición detrás de esta heurística es componer el subsistema más grande que entre en memoria en cada iteración pero intentando que a su vez interactúen lo menos posible con los demás LTS que quedaron fuera de la selección. La idea es que si es posible que al calcular la composición paralela de todo el vector de LTS no alcance la memoria, entonces es necesario seleccionar algunos con algún criterio. Para evitar una explosión de estados y para intentar aprovechar al máximo la minimización, se separa los LTS en dos conjuntos que sincronizan más entre sí que con los del otro conjunto. Esto como resultado debería permitir composiciones más chicas en cada paso.

Como ya se mencionó anteriormente, el principal problema de este enfoque es el criterio de parada, que requiere poder sobrestimar de forma razonablemente precisa el tamaño del resultado de la composición paralela de un cierto conjunto de LTS. Con este fin, se implementaron dos variaciones distintas de la heurística que utilizan criterios distintos.

El primero es simplemente estimar el tamaño que tendrá la composición de un conjunto

de LTS como el producto de la cantidad de estados de cada uno. El problema con tomar el tamaño del producto cartesiano sobre los estados de los LTS, es que tiende a sobrestimar muy burdamente, haciendo que la heurística muchas veces falle en seleccionar un subconjunto. Notar que esta aproximación se corresponde con el tamaño máximo teórico que puede tener la composición paralela, tal como se comentó en el capítulo 2.

La segunda alternativa que se implementó es un poco más compleja y busca dar una aproximación más precisa, aunque en muchos casos pueda sobrestimar por mucho. Primero se definirá la fórmula para pares de LTS y luego se la extenderá a conjuntos de tamaño arbitrario. Para pares de LTS, se calcula el valor de $L_A * |B| + L_B * |A|$, siendo A y B dos LTS, $|A|$ la cantidad de estados en A y L_A la cantidad de estados en A que tienen al menos una transición de salida etiquetada con una acción local con respecto a B . La idea detrás de este cálculo es estimar la cantidad de estados que puede introducir componer la parte que no sincroniza de los dos LTS. Conviene recordar que la explosión de estados se presenta principalmente cuando se intenta componer dos LTS que son poco sincrónicos entre sí, puesto que las acciones que compartan ambos deberán estar sincronizadas en la composición, mientras que las que no compartan, pueden generar una cantidad muy grande de estados. Para una explicación más detallada de la composición paralela se puede consultar el capítulo 2.

Es posible extender esta definición a un conjunto simplificando la cuenta. Primero se numera los LTS del conjunto como A_1, A_2, \dots, A_n y luego se define $k_1 = |A_1|$ y $k_i = k_{i-1} * L'_{A_i}$ siendo L'_{A_i} la cantidad de estados en A_i que tienen al menos una transición de salida etiquetada con una acción local con respecto a A_1, \dots, A_{i-1} .

Luego de estimado el tamaño que tendrá la composición, se procede a comparar ese número con un umbral predefinido basado en la cantidad de estados que entran en memoria. Si la predicción es menor que el umbral, ese conjunto satisface el criterio de parada y en caso contrario no.

Por último, se analizó la posibilidad de utilizar técnicas de aprendizaje automático que puedan asistir con la estimación del tamaño de la composición paralela, decidir qué LTS seleccionar en cada iteración para componer o decidir qué heurística utilizar para cada problema. Se hizo un trabajo preliminar en este sentido orientado principalmente a construir una representación de un vector de LTS como un tensor numérico mediante el uso de redes neuronales y luego se intentó utilizar esta representación para seleccionar la heurística (los detalles del mismo se encuentran en el apéndice 7.1). Sin embargo, integrar soluciones de aprendizaje automático dentro del enfoque composicional no es trivial y escapa los alcances de este trabajo.

4.2. Mejoras al algoritmo de minimización

El tercer tipo de mejoras que se diseñaron e implementaron fueron mejoras en el algoritmo de minimización. Al consultar la bibliografía pertinente se observó que se suele ejecutar un primer algoritmo de minimización rápido a modo de preprocesamiento antes de ejecutar el algoritmo de minimización presentado en el capítulo 2. Se hace principalmente por el elevado coste computacional de este último, por lo que se intenta reducir todo lo posible el tamaño del LTS con alguna otra técnica primero, para ganar tiempo después. En [7] se utiliza un algoritmo basado en bisimulación, y en [5] se propone un algoritmo de minimización por bisimulación para un problema similar que posee complejidad $O(m * \log(n))$ (siendo m la cantidad de transiciones y n la cantidad de estados). Sin embargo,

este último algoritmo ya de por sí es complejo y no es claro que se pueda adaptar al tipo de problemas de control que resuelve el enfoque composicional sin que se vuelva muy costoso.

Frente a esta situación se propone un **algoritmo de minimización nuevo** que requiere un tiempo lineal sobre la cantidad de nodos del LTS. Se basa en la idea de que todos los nodos que se encuentren dentro de un ciclo de acciones locales no controlables de seguro son equivalentes, de acuerdo a la definición de equivalencia dada en el capítulo 2. Una demostración de este teorema se encuentra en el apéndice 7.2.

Con este resultado, el algoritmo es muy sencillo, basta con considerar al LTS como un pseudodigrafo con ejes etiquetados y construir el pseudosubdigrafo con todos los nodos (excepto aquellos que poseen transiciones salientes etiquetadas con acciones locales controlables) y solo los ejes etiquetados con acciones locales no controlables. Luego basta con tomar las componentes fuertemente conexas de este pseudosubdigrafo. Cada componente fuertemente conexa pasa a ser un único estado en el LTS minimizado y se mantienen todas las transiciones del LTS original, con la observación de que si dos estados a y b estaban conectados por una transición con etiqueta $\alpha \in \Sigma$ en el LTS original, en el minimizado esa transición conecta $[a]$ con $[b]$, siendo $[x]$ el estado que representa a la componente conexa en que quedó x . Notar que las transiciones tales que $[a] = [b]$ no se pierden sino que introducen un *loop*.

A modo ilustrativo, en la figura 4.2 se ofrece un ejemplo del funcionamiento del algoritmo. Las transiciones de color verde son locales no controlables y las de color rojo son de algún otro tipo (excepto locales controlables). Con un recuadro verde punteado se indican los nodos que están en la misma componente fuertemente conexa.

Fig. 4.2: Ejemplo ilustrativo del algoritmo de minimización propuesto.

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos a partir de la experimentación realizada y los benchmark utilizados. Se mostrarán dos ejecuciones de los experimentos, una que se realizó al comenzar el trabajo y otra que se realizó al final, luego de todas las modificaciones hechas a MTSA. A continuación, se presentarán los benchmark utilizados para la experimentación.

5.1. Benchmarks utilizados

Con el fin de evaluar el desempeño de MTSA se utilizaron dos benchmark. El primero, al que se denominará **benchmark original** es el que se utilizó en [4]. El otro, es un nuevo benchmark construido como parte de este trabajo y se lo denominará **benchmark extendido**. Ambos consisten de ocho familias de problemas (16 familias en total) y están disponibles en [13].

Las ocho familias de problemas en el benchmark original son realizables, mientras que en el benchmark extendido se encuentran cuatro familias de problemas realizables y cuatro de problemas no realizables. Notar que no necesariamente es rápido para MTSA concluir que un problema es no realizable, puede requerir de varias iteraciones. Esto hace que tenga sentido añadir problemas de este tipo al benchmark extendido.

Cada familia de problemas puede escalar en una (n) o dos dimensiones (n y k). Los problemas dentro de una misma familia son instancias de distintos tamaños del mismo problema, es decir, son estructuralmente similares entre sí pero de mayor complejidad a medida que se toman valores de n más grandes. Para aquellas familias que escalan en una dimensión, n más grandes describen que hay más componentes involucradas en cada problema, por ejemplo si se considera el problema de los filósofos que cenan (**DP** del benchmark original), valores de n más grandes representan más filósofos presentes (con sus correspondientes cubiertos). Para el caso de problemas que escalan en dos variables, n representa la cantidad de componentes involucradas en el problema mientras que k representa el tamaño de cada componente. Se denotará $XX-n$ o $XX-n-k$ a las instancias de problemas en la familia XX , con sus correspondientes tamaños de n y k .

Llegado este punto, es menester notar tres cosas; la primera es que no necesariamente la cantidad de componentes o el tamaño de las mismas crece linealmente con n y k (esto dependerá de la familia particular). La segunda cuestión es que la complejidad del problema crece principalmente con n y no tanto con k para las familias que crecen en dos dimensiones y la tercera cuestión es que no necesariamente un problema que escala en una dimensión es más sencillo de resolver que otro que escala en dos. Este último caso simplemente indica que su estructura hace posible modificar no solo la cantidad de componentes sino también su tamaño, sin que el problema deje de tener sentido o se transforme en otro muy distinto.

Con el fin de dar un orden a los problemas dentro de las familias del benchmark se considerará que un problema es más grande que otro si el valor de n es más grande y, para igual valor de n , si k es más grande. Notar que no se da un orden a las familias de problemas, solo a las diferentes instancias dentro de cada una.

Por último, cabe mencionar que para mostrar y definir las características estructu-

rales de los problemas dentro de una familia, se utilizarán los gráficos generados por la herramienta presentada en el capítulo 3. En particular se presentarán los gráficos generados a partir de los *senser* LocalAlphabetSenser y MatchedAlphabetSenser. Se utilizará principalmente el segundo para describir la estructura topológica de cada familia.

5.1.1. Benchmark original

El benchmark original está compuesto por las siguientes tres familias de problemas realizables que escalan en una dimensión: **PC** (2 – 15), **DP** (2 – 15) y **GR** (1 – 20). Los rangos entre paréntesis son los rangos de valores utilizados para n . También se encuentran las siguientes cinco familias de problemas realizables que escalan en dos dimensiones: **AT**, **BW**, **CM**, **TA**, **TL**. Para cada una, $1 \leq k, n \leq 15$, y en el caso de AT se añadió la restricción de que $n \leq k$ por motivos que se mencionarán luego. Esto conforma un benchmark de 1068 casos en total.

Todas las familias que escalan en dos dimensiones fueron tomadas de [1] y adaptadas de problemas de supervisión de control a problemas de control GR(1). Las familias DP y GR fueron tomadas de [12].

A continuación se describe brevemente cada una de las familias. Luego de presentar los resultados experimentales se elegirán algunas que resulten representativas para analizar el impacto de la estructura de la familia en el desempeño de MTSA y de las heurísticas propuestas.

PC

Los problemas en esta familia modelan un sistema de producción de dos tipos de productos utilizando un horno. El controlador sintetizado debe ser capaz de generar n unidades de cada producto haciendo uso del horno y las distintas bandejas en las que debe poner cada producto dependiendo del estado en que está.

En la figura 5.1 se puede apreciar que el grafo que representa este problema es una estrella con dos centros, hay dos LTS que son *ENV.TOOLS* y *ENV.ARMS* que se conectan entre sí y con todo el resto de los LTS, mientras que el resto no presentan conexiones entre sí. Se eligió PC-2 para generar la figura y no se incluye el gráfico correspondiente a LocalAlphabetSenser puesto que resulta ser un grafo sin ejes (no hay acciones que sean locales con respecto a dos LTS únicamente).

Fig. 5.1: Estructura topológica de la familia de problemas PC usando MatchedAlphabetSenser.

DP (Dinning Philosophers)

Los problemas en esta familia son una adaptación a GR(1) del clásico problema de los filósofos que cenan. El mismo consiste en una mesa con n filósofos sentados que pueden comer, sentarse o levantarse. Se busca garantizar que todos los filósofos en algún momento vuelvan a comer (o coman por primera vez), pero para hacerlo deben tomar tanto el utensilio que tienen a su derecha como el que tienen a su izquierda. Cada utensilio debe ser compartido por las dos personas entre las que se encuentra.

En la figura 5.2 se puede apreciar la estructura de anillo que presenta este problema. Se eligió DP-3 para generar los gráficos. Notar que cada filósofo y cada utensilio son un LTS.

Fig. 5.2: Estructura topológica de la familia de problemas DP.

GR (Gripper)

Los problemas en esta familia son una adaptación a GR(1) de un problema clásico dentro del campo de la inteligencia artificial. Se plantea un escenario en que se tienen dos cuartos y un robot que debe llevar todas las pelotas de uno al otro. Para esto cuenta con la capacidad de agarrar, soltar y trasladarse. Valores de n más altos representan más pelotas en juego. Adicionalmente, hay dos monitores que controlan la legalidad del estado del sistema.

En la figura 5.3 se puede apreciar que el grafo que representa este problema es cercano a una clique. Se eligió GR-3 para generar la figura y no se incluye el gráfico correspondiente a LocalAlphabetSenser puesto que no tiene ejes.

AT (Air Traffic)

Los problemas en esta familia representan un sistema que describe la torre de control de un aeropuerto. La torre recibe pedidos de autorización para aterrizar y debe decidir cuándo concederles una pista y a qué altura deben esperar mientras esto no suceda. El controlador debe evitar que haya dos aviones a la vez esperando a la misma altura o aterrizando en la misma pista. Para esta familia, n representa el número máximo de aviones que pueden pedir aterrizar a la vez y k la cantidad de rangos de alturas que se disponen para hacer esperar a los aviones. El problema es realizable sólo si $n \geq k$, y el benchmark solo tiene casos que cumplen con esta condición.

Fig. 5.3: Estructura topológica de la familia de problemas GR usando MatchedAlphabetSenser.

En la figura 5.4 se puede apreciar la estructura cercana a una clique que presenta este problema. Se eligió AT-2-2 para generar los gráficos. Notar que en el caso del gráfico correspondiente a LocalAlphabetSenser, se puede observar que los únicos LTS que comparten acciones locales de a pares son el *Plant.ResponseMonitor* con cada uno de los aviones.

(a) LocalAlphabetSenser.

(b) MatchedAlphabetSenser.

Fig. 5.4: Estructura topológica de la familia de problemas AT.

BW (Bidding Workflow)

Esta familia de problemas modela un sistema de revisión de proyectos en una empresa. Un proyecto es aceptado si todos los equipos lo aceptan o rechazado si sucede que todos los equipos lo rechazan o al menos un equipo no lo acepta luego de k pasos de revisión. Se busca obtener un controlador que garantice el cumplimiento de este protocolo. Cada proyecto puede ser asignado a un equipo que no aceptó una versión anterior si todavía no se hicieron k revisiones, pero un proyecto que ya fue aceptado por un equipo no puede ser reasignado al mismo. El valor n representa la cantidad de equipos en la empresa.

En la figura 5.5 se puede apreciar la estructura cercana a una clique que presenta este problema, aunque los pesos de los ejes tienen valores bajos, indicando que no comparten tantas acciones entre sí. Se eligió BW-4-4 para generar los gráficos.

Fig. 5.5: Estructura topológica de la familia de problemas BW.

CM (Cat and Mouse)

Los problemas de esta familia representan un juego por turnos en el que se tienen gatos y ratones en un corredor dividido en celdas. Los gatos comienzan en un extremo y los ratones en el otro. El objetivo es que los ratones lleguen al medio del corredor sin haber compartido celda con un gato. Los valores de n representan la cantidad de gatos y ratones participando del juego y el valor de k determina (mediante una cuenta) la cantidad de celdas en el corredor.

En la figura 5.6 se puede apreciar la estructura de clique que presenta este problema. Se eligió CM-3-3 para generar los gráficos. Puesto que el grafo generado por LocalAlphabetSenser no poseía ejes, se muestra únicamente el asociado a MatchedAlphabetSenser.

Fig. 5.6: Estructura topológica de la familia de problemas CM (MatchedAlphabetSenser).

TA (Travel Agency)

Los problemas en esta familia son una modelización de un sistema de venta de paquetes vacacionales. Se tienen varios proveedores de servicios (alojamiento y alquiler de autos, entre otros) y se quiere sintetizar un controlador que permita armar paquetes turísticos coordinando todo lo que hay que contratar. Para estos problemas, n representa la cantidad de servicios que se deben contratar para cada paquete y k representa el número máximo de pasos que pueden ser requeridos para contratar un servicio (por ejemplo, en el primer

paso seleccionar la fecha de un vuelo y en el segundo si se viaja en turista o en primera clase). Notar que se permite que la contratación de un servicio falle entre dos pasos.

En la figura 5.7 se puede apreciar la estructura cercana a una clique que presenta este problema, aunque los pesos de los ejes tienen valores bajos. Se eligió TA-2-1 para generar los gráficos.

Fig. 5.7: Estructura topológica de la familia de problemas TA.

TL (Transfer Line)

En esta familia se presenta uno de los problemas más clásicos dentro del campo de síntesis de controladores. El mismo plantea un escenario en que se tienen n máquinas M_1, M_2, \dots, M_n , n buffers B_1, B_2, \dots, B_n y una máquina especial llamada TU . Cada máquina M_i puede tomar piezas del buffer B_{i-1} y poner las piezas que procesa en el buffer B_i , a excepción de M_1 que se asume que toma las piezas de fuera del sistema. Una vez que una pieza llega a B_n , TU puede inspeccionarla y aceptarla o rechazarla. Si rechaza la pieza, entonces la coloca en un buffer para volver a procesarla. El objetivo del controlador es garantizar que las piezas alcancen TU y que nunca se exceda la capacidad k de los buffer ni se intente tomar una pieza de un buffer vacío.

En la figura 5.8 se puede apreciar la estructura que presenta este problema. Se puede observar que es un grafo raro, que si bien es conexo, no posee nodos de grado mayor a dos (a excepción de TU). Esto indica que los LTS no suelen sincronizar entre sí, a diferencia de lo que sucede en la mayoría del resto de las familias. Se eligió TL-4-2 para generar los gráficos.

5.1.2. Benchmark extendido

El benchmark extendido está compuesto por ocho familias de problemas que escalan en una dimensión. De estas hay cuatro que son realizables y cuatro que no lo son, con 20 instancias de problemas cada una numeradas del 1 al 20 (a excepción de PS que tiene solo seis instancias). Esto constituye un total de 146 casos. Las familias son **PK** (no realizable, excepto para $n = 1$), **PL** (realizable), **PS** (realizable), **SB** (no realizable), **SC** (no realizable), **SE** (realizable), **SR** (realizable) y **TJ** (no realizable).

Las familias de problemas en este benchmark tienen estructuras más complejas que las del benchmark anterior y para algunas de ellas no fue posible generar los gráficos que

Fig. 5.8: Estructura topológica de la familia de problemas TL.

permiten un análisis topológico. En los casos en que fue posible, se los añade como parte de este trabajo.

PK (Pizza Cook)

Los problemas de esta familia modelan un sistema que consiste en n brazos robóticos que producen y empaquetan pizzas. Para cumplir con esta tarea deben tomar pizzas crudas, cocinarlas, armar una caja y, finalmente, empaquetarlas. Es importante considerar que el horno que cocina las pizzas es un recurso compartido entre todos los brazos y, además, se exige que no acumulen ni cajas armadas ni pizzas sin empaquetar. También se pide que todos los brazos produzcan eventualmente alguna pizza empaquetada.

En la figura 5.9 se puede apreciar la estructura que presenta este problema. Se puede observar que es un grafo denso, con múltiples LTS que deben interactuar con todos los brazos robóticos para garantizar que se cumplan las restricciones y propiedades pedidas a la solución del problema. Estos LTS aumentan el grado de sincronismo de la solución sustancialmente, al punto de hacer el problema no realizable. Se eligió PK-2 para generar los gráficos.

Fig. 5.9: Estructura topológica de la familia de problemas PK.

PL (Production Cell)

Esta familia de problemas modela una situación similar a la de la familia PC del benchmark original, pero de mayor complejidad. Se tiene un brazo robótico que debe producir una cantidad n de productos de cada uno de los dos tipos a y b . Para esto dispone de tres herramientas, que se pueden utilizar de una a la vez. Cada tipo de producto requiere que el sistema siga una serie de pasos predeterminada que involucran, además de mover los productos entre las distintas bandejas, el uso de las herramientas. Además, se exige al sistema que siempre suceda que eventualmente produzca algún producto de ambos tipos.

PS (Produce and Shipping)

Los problemas en esta familia modelan el proceso de compra de un producto. El mismo involucra atender las solicitudes del comprador, coordinar con el vendedor y procurar un transportista para que lleve el producto. El controlador, al recibir una solicitud de un usuario, debe contactar al vendedor y al transportista para luego presentar un presupuesto al usuario, que indique el coste y el tiempo de entrega. Luego el usuario debe aceptar la oferta realizada.

Esta familia es un caso interesante puesto que no es posible escalarla arbitrariamente a partir de un valor numérico. Es por este motivo que se presentan seis versiones de este problema en las que se añaden acciones a cada uno de los tres actores del pedido (como por ejemplo, se permite que cancelen un pedido o se rehúsen a contestar una solicitud). En la figura 5.10 se puede apreciar la estructura que presentan las instancias PS-1 y PS-3 de esta familia. Se muestran solamente los gráficos asociados a MatchedAlphabetSenser puesto que los asociados a LocalAlphabetSenser eran grafos sin ejes.

Es interesante que, basándose en la figura 5.10, se puede observar que la estructura del problema está conformada por una parte densa y muy conectada entre los LTS que representan las restricciones y garantías que debe cumplir el controlador y otra conformada por los tres actores que se vinculan con estos LTS, pero no entre sí. Se trata de una estructura en algún sentido similar a la que se ve en PC pero de complejidad mucho mayor.

Fig. 5.10: Estructura topológica de la familia de problemas PS (MatchedAlphabetSenser).

SB (Single Lane Bridge)

Esta familia modela el clásico problema de control de concurrencia que consiste en un puente de un solo carril que quiere ser cruzado por autos que van en ambos sentidos. El controlador debe garantizar que en cualquier momento, no haya autos cruzando el puente en las dos direcciones a la vez y que siempre que un auto esté esperando para cruzar, eventualmente pueda hacerlo. En este caso, n representa la cantidad de autos que quieren cruzar el puente en cada sentido.

SC (Switch Controller)

Esta familia de problemas busca describir un dron que puede despegar, aterrizar, leer de los sensores que tiene disponibles, procesar un valor leído y recargarse. Para realizar sus tareas dispone de n unidades de batería y cada acción que realice consume una (a excepción de recargar que restaura la batería al máximo). Para añadir complejidad, posee dos modos de funcionamiento, y se espera que pase del primero al segundo en algún momento. En el primero, debe procesar solamente cuando lee un uno de un sensor y en el segundo solo cuando lee un dos, pero además, en este segundo modo, no puede leer si tiene la batería por debajo de un cierto umbral. El controlador debe garantizar que eventualmente se lea de los sensores y que en algún momento se pase del primer modo al segundo.

Un detalle interesante a considerar de esta familia es que los problemas no deberían ser difíciles de resolver. El caso SC-1 puede ser resuelto rápidamente y la complejidad no escala sustancialmente con el valor de n por lo que se puede utilizar esta familia a modo de verificación rápida para cualquier mejora propuesta. Si un cambio hace que no se pueda resolver en un tiempo corto los problemas de esta familia, es importante revisar qué sucedió.

En la figura 5.11 se puede apreciar la estructura que presenta este problema. Se eligió SC-1 para generar el gráfico y se omitió el asociado a LocalAlphabetSenser por no tener ejes. Se observa que se trata de un grafo denso, con los nodos del medio fuertemente conectados entre sí.

Fig. 5.11: Estructura topológica de la familia de problemas SC (MatchedAlphabetSenser).

SE (Services)

Esta familia modela la coordinación de un sistema de reservas, similar en cierto sentido a TA. Para esto el controlador debe interactuar con tres servicios: uno de búsqueda, uno

de reservas y uno de pagos. De cada tipo de servicio hay n instancias disponibles que pueden utilizarse en simultáneo y pueden ser accedidas a través de un coordinador (hay uno disponible para cada tipo de servicio). El proceso para hacer una reserva consiste en primero hacer una búsqueda, luego hacer la reserva y por último realizar el pago. El controlador debe garantizar que todo proceso de reserva llegue eventualmente al pago.

SR (Simple Robot)

Los problemas de esta familia representan un sistema con varios robots que deben construir un mapa de una zona. Para cumplir con esto deben moverse y enviar su ubicación. El controlador debe garantizar que todos los robots eventualmente se muevan y envíen su ubicación, considerando que un robot no puede moverse mientras está transmitiendo su posición.

TJ (Tom and Jerry)

Esta familia, tal como su nombre lo indica, consiste en un juego en que hay un gato, un ratón y n habitaciones dispuestas en forma de anillo. Al inicio, el gato y el ratón están en habitaciones distintas y se busca que el controlador, que puede controlar las acciones del gato (a diferencia de en CM), garantice que nunca estén ambos en la misma habitación. Además, se espera que eventualmente ambos animales pasen por todas las habitaciones. Este problema no es realizable porque esta última condición resulta muy rígida, si se la relaja, se puede encontrar una solución.

5.2. Resultados experimentales

Como ya se mencionó, en esta sección se presentarán dos experimentos, uno realizado al iniciar el trabajo y el otro realizado al finalizar el mismo. Se introducirán solamente algunos de los resultados de la primera experimentación, haciendo foco en los datos que permiten sacar ciertas conclusiones generales al compararlos con los obtenidos durante la segunda.

El equipo utilizado fue el mismo que se usó en [4]. Se trata de una computadora con un procesador Intel i7-7700 CPU @ 3.60GHz. Cada problema dispuso de 8GB de memoria y media hora de tiempo para ser resuelto (al igual que en [4]). Si MTSA no finalizaba la ejecución luego de media hora o en algún momento requería más memoria de la que tenía disponible, se interrumpía la ejecución y se marcaba el problema como no resuelto, detallando el motivo. Es importante notar que todos los experimentos se corrieron con la computadora destinada exclusivamente a esa tarea (es decir, no había otros programas ejecutándose en simultáneo, a excepción del sistema operativo).

Por otra parte, se observó que los LTS que describen inicialmente un problema suelen ser pequeños, puesto que el tamaño crece al calcular la composición paralela, por lo que es despreciable el coste de minimizar la planta inicial del problema antes de comenzar. Por este motivo, se destinaron las primeras n_0 iteraciones del algoritmo únicamente a minimizar los LTS dados en la descripción original del problema, siendo n_0 el tamaño del vector de LTS antes de comenzar la primera iteración. Esta mejora no se utilizó para la primera experimentación.

En cuanto al algoritmo de minimización propuesto en 4.2, se decidió finalmente no utilizarlo durante la experimentación puesto que al realizar algunas pruebas sobre el bench-

mark original, se observó que en la práctica no reducía ningún estado. Esto evidencia que la condición necesaria para minimizar probó ser muy restrictiva en la práctica y se decidió que no tenía sentido utilizar tiempo de cómputo en un procedimiento ineficaz. Igualmente, se encuentra implementado y disponible para su uso en MTSA.

Llegado este punto, es importante establecer el **criterio que se utilizó para considerar que una heurística es mejor que otra**. El mismo es bastante simple, una heurística H es mejor que H' sobre una familia XX si H puede resolver problemas más grandes que H' con las restricciones de tiempo y espacio detalladas anteriormente. En caso de empate, se considera el tiempo que le tomó a cada una resolver los problemas, prefiriendo aquella que requirió de menor cantidad. Notar que si bien también es posible comparar las heurísticas en base al tiempo o espacio requeridos, al haber limitado estas dos variables a un máximo que se considera razonable, el factor más importante pasa a ser si pudo o no resolver un problema, y no tanto de cuanto espacio y tiempo hizo uso. Además, una heurística particularmente ineficiente en términos de tiempo o espacio para una familia, rápidamente fallará en resolver instancias para valores de n relativamente chicos por lo que otras que hagan mejor uso de los recursos disponibles tendrán más posibilidades de superarla.

Por último, se deben mencionar ciertas decisiones que se tomaron con el fin de hacer la experimentación viable. Incluso luego de las consideraciones que se presentan a continuación, cada versión de los experimentos requirió alrededor de una semana de tiempo de cómputo ininterrumpido para tener los primeros resultados, y algunos días más para terminar de completar los experimentos si se decidía que tenía sentido hacerlo. A modo de ejemplo, para obtener los primeros resultados de la última experimentación se requirió de un total de 127 horas de cómputo.

Las decisiones tomadas fueron:

1. Una vez que se seleccionaba un conjunto de heurísticas para evaluar en un experimento, se ejecutaban en orden los problemas de cada familia para cada heurística y si alguna fallaba en resolver una instancia, se la descartaba y no se la utilizaba con instancias más grandes de esa familia. En el caso de familias que escalan en dos dimensiones, se la descartaba solamente si no era capaz de resolver $XX - n - 1$, para alguna familia XX y algún n .
2. Si durante alguna experimentación se observaba que una heurística no se comportaba como se esperaba, se la excluía de experimentaciones posteriores. Esto es particularmente relevante para las heurísticas complejas presentadas en la sección 4.1.2.

5.2.1. Primera experimentación

En esta subsección se presentarán brevemente algunos de los resultados experimentales obtenidos al comienzo del trabajo, con una versión de MTSA sin ninguna de las mejoras descritas en el capítulo 4 (a excepción de las heurísticas).

Lo primero que se intentó establecer es si tiene sentido evaluar el desempeño de diferentes heurísticas. Para esto se comparó la heurística **Random** con la heurística **Simple** sobre las familias que escalan en una variable, en la tabla 5.1 se puede observar que incluso entre estas dos heurísticas sencillas, existen diferencias sustanciales entre el tamaño máximo de problemas que resuelven. Esto indica que es relevante estudiar diferentes heurísticas con el fin de sacar el máximo provecho del enfoque composicional. Por otra parte, una vez

establecido este punto se decidió eliminar a **Random** de las experimentaciones posteriores puesto que no suele tener un desempeño aceptable.

Familia	Simple	Random
DP	9	4
GR	9	7
PC	9	4
Total	27	15

Tab. 5.1: Resultados **Simple** y **Random**

En segundo lugar, se decidió omitir durante las siguientes experimentaciones algunas de las heurísticas propuestas. En primer lugar, se dejó de lado a **CommonAlphabetCluster** puesto que tal como se puede observar en los grafos que describen la estructura de cada familia, es muy frecuente que la planta no tenga acciones locales con respecto a dos LTS, por lo que esta heurística solía fallar en seleccionar un candidato a componer en cada iteración. Incluso en casos en que existen aristas en el grafo correspondiente a LocalAlphabetSenser para la planta inicial del problema, es frecuente que luego de pocas iteraciones el grafo construido no posea ejes.

En tercer lugar, se decidió dejar de lado a ambas variantes de **MinCutMatchedAlphabet**. Si bien se considera que pueden ser prometedoras, la imposibilidad de estimar en forma medianamente precisa el tamaño de la composición paralela de un conjunto de LTS probó ser un impedimento muy fuerte para el funcionamiento de las mismas. Es habitual que rápidamente esta heurística falle en seleccionar un candidato y caiga en el mecanismo por defecto, aunque la variante que utiliza la fórmula propuesta en 4.1.2 en lugar del producto probó tener un desempeño levemente mejor, aunque pobre si se lo compara con otras heurísticas. En la tabla 5.2 se pueden apreciar los resultados obtenidos (se añade **MaxC-MinT** como ejemplo) y en 5.12 la comparativa con el resto.

Familia	MinCutMatchedAlphabet (producto)	MinCutMatchedAlphabet (fórmula)	MaxC-MinT
AT	6	7	7
BW	16	16	24
CM	10	10	13
DP	6	6	8
GR	8	8	19
PC	4	4	3
TA	15	12	18
TL	15	15	15
Total	80	78	107

Tab. 5.2: Resultados **MinCutMatchedAlphabet** y **MaxC-MinT**

Por último, se presenta en la figura 5.12 un resumen del desempeño de cada heurística durante este primer experimento. Un cuadrado en verde significa que esa heurística fue capaz de solucionar la instancia más alta resuelta por alguna heurística para esa familia. Un cuadrado en rojo, por el contrario, significa que no pudo hacerlo. Siguiendo el criterio mencionado anteriormente, es evidente que una heurística será mejor que otra cuantas más familias tenga en verde por sobre la otra. Una consideración final es que se descartaron para generar el gráfico los datos de problemas $XX - n - 1$, puesto que se observó que

producían distorsiones que no eran representativas del desempeño de las heurísticas.

Fig. 5.12: Desempeño de todas las heurísticas (primer experimento).

Luego de esta breve presentación de los primeros resultados obtenidos, se procederá a analizar los de la segunda experimentación.

5.2.2. Segunda experimentación

Se comenzará el análisis de esta subsección observando la figura 5.13. Lo primero que se observa es que luego de los cambios realizados a MTSA, **MaxC-MinT** resulta ser una clara ganadora frente a todas las demás heurísticas. Es la única que llegó a resolver la instancia más alta resuelta para todas las familias. Esto permite concluir tres cosas; en primer lugar, que evidentemente se recomienda usar **MaxC-MinT** como heurística por defecto en la versión actual de MTSA.

En segundo lugar, se observa que la mejor heurística no es independiente de la versión de MTSA con la que se trabaje. Si se considera también la figura 5.12, se puede ver que los resultados son sustancialmente diferentes. La razón de esto es que las diferentes heurísticas hacen un uso desigual de las distintas partes del algoritmo, por lo que mejoras en ciertas partes no las impactan de igual forma. Esto permite inferir que no es posible dar una respuesta definitiva a la mejor heurística a utilizar, sino que lo recomendable es re-evaluar el desempeño de todas luego de cambios importantes en la implementación de MTSA. Resulta trivial hacerlo (al menos en términos de trabajo humano) si se utilizan las herramientas desarrolladas para esta tesis. Para terminar de ilustrar este punto se ofrecen en el apéndice 7.3.1 figuras similares a 5.13 para otros experimentos excluidos del cuerpo de este trabajo.

En tercer lugar, si bien la mejor heurística depende fuertemente de los cambios que se hagan en MTSA, es posible afirmar que frente a mejoras de implementación realizadas en alguna parte del algoritmo, se observa que aquellas heurísticas que obtienen un desempeño razonablemente bueno en alguna experimentación anterior suelen seguir siendo una buena elección (aunque no necesariamente la mejor). Esto es razonable si se considera que una heurística que tuvo un buen desempeño en el pasado, incluso si no hace uso extensivo de las

Fig. 5.13: Desempeño de todas las heurísticas (segundo experimento).

mejoras, mantendrá ese buen desempeño. A lo largo de las experimentaciones realizadas, se observa que hay unas pocas heurísticas que tienden a competir entre ellas por los primeros lugares mientras que el resto quedan relegadas. Nuevamente se remite al lector interesado al apéndice 7.3.1 para consultar algunos resultados extra.

Luego de establecido esto, se procedió a completar los experimentos con el fin de replicar las tablas y gráficos en [4]. Para esto se ejecutó **MaxC-MinT** sobre todo el benchmark original (es decir, no se utilizaron solamente los valores 1, 2 y 4 para k). La cantidad de casos resueltos para cada familia se pueden observar en la tabla 5.3, en donde las primeras dos columnas se corresponden con las utilizadas en [4] (para **Simple** se utilizó la misma versión de MTSA que para **MaxC-MinT**) y la tercera es uno de los aportes de este trabajo. Se observa que **MaxC-MinT** superó ampliamente tanto al enfoque monolítico como a la heurística **Simple**, resolviendo un 9,2% más que el primero y un 38,5% más que la segunda. Cabe destacar principalmente el segundo valor, puesto que se trata de una comparación más justa, ya que se da entre dos heurísticas y no entre dos enfoques distintos.

Familia	Monolítico	Simple	MaxC-MinT
AT	81	23	42
BW	46	50	74
CM	21	23	26
DP	5	7	9
GR	9	7	19
PC	7	3	3
TA	53	64	73
TL	38	28	38
Total	260	205	284

Tab. 5.3: Resultados finales

Por otra parte, al igual que en [4], se realizó un *cactus plot* en la figura 5.14 que

muestra la cantidad de casos resueltos en el eje horizontal y el tiempo acumulado en milisegundos en el vertical. Se observa que en el tiempo en que **MaxC-MinT** resolvió 284 casos, **Simple** resolvió 203 y en el tiempo en que monolítico resolvió 242 problemas, **MaxC-MinT** resolvió 271. En el apéndice 7.3.2 se encuentra este mismo gráfico para todas las heurísticas.

Fig. 5.14: *Cactus plot*, en rojo **Simple**, en celeste **Monolítico** y en rosa **MaxC-MinT**.

En lo que resta de esta subsección se procederá a analizar el desempeño de **MaxC-MinT** para dos familias particulares de problemas, en particular se explicará por qué la estructura de estos problemas en un caso benefician a la heurística y en el otro la perjudican, beneficiando al enfoque monolítico en su lugar. Análisis similares se pueden realizar para el resto de las familias, pero se omiten por brevedad y porque la metodología es análoga a la utilizada para estos dos casos.

Desempeño sobre AT

Se comenzará por analizar el rendimiento de **MaxC-MinT** sobre AT, puesto que se trata de una de las dos familias para las que el enfoque monolítico resultó ganador, tal como se observa en la tabla 5.3. Si se observa la figura 5.4, se puede observar que se trata de un problema que se visualiza como un grafo denso al usar `MatchedAlphabetSenser`, lo que indica un grado mayor de sincronismo entre los LTS que conforman la planta inicial del problema.

Este sincronismo es el que permite inferir que al calcular la composición paralela de toda la planta es esperable que la cantidad de estados no crezca siguiendo el peor caso, permitiendo que el enfoque monolítico pueda resolver instancias grandes del problema sin dificultad. Sin embargo, esto no explica por qué el enfoque monolítico resuelve un 65% más de casos que **MaxC-MinT**. Para esto conviene recordar lo expuesto en el capítulo 2; mientras que este enfoque se limita a simplemente componer toda la planta del problema para obtener la solución, el enfoque composicional una vez seleccionado un subconjunto del vector de LTS que restan componer, procede a componerlos y luego minimizar el resultado.

Si se utiliza la herramienta presentada en el capítulo 3, se puede construir la tabla 5.4 en la que se observa que conforme se incrementa el tamaño de los problemas, el tiempo que el enfoque composicional dedica a minimizar los resultados intermedios obtenidos en cada iteración es cada vez mayor. Es entonces que la ventaja del enfoque se termina

convirtiéndose en un gran problema, principalmente si se consideran familias como AT, en la que es posible directamente componer la planta inicial del problema sin agotar la memoria disponible.

Instancia (algunas)	Tiempo para minimización
AT-1-4	3 %
AT-2-4	16,8 %
AT-3-4	37,8 %
AT-4-4	66,3 %

Tab. 5.4: Porcentaje total sobre el total de tiempo requerido por la minimización

Frente a esta situación, tiene sentido preguntarse si no es posible desactivar la minimización en los casos en los que no sea necesaria. El problema es que no es sencillo detectar cuándo conviene y cuándo no, ya que si se decide omitirla incorrectamente, se corre el riesgo de fallar en la próxima composición por no disponer de la memoria suficiente para calcularla. Ya se discutieron en el capítulo 4 las dificultades que existen para estimar el tamaño de la composición paralela, y el problema de determinar si minimizar o no reviste de dificultades similares. Tiene sentido considerar integrar soluciones de aprendizaje automático para enfrentar este tipo de problemas (algún trabajo en esta dirección se hizo en el apéndice 7.1), aunque escapa los alcances de esta tesis de licenciatura.

Desempeño sobre DP

Por otra parte, si se considera DP, se observa que los LTS tienden a no sincronizar entre sí, compartiendo eventos únicamente con otros dos LTS (figura 5.2). A su vez, el grafo generado con LocalAlphabetSenser es idéntico al generado con MatchedAlphabetSenser, lo que indica que de componer en el orden correcto, es posible obtener una ventaja importante al minimizar, puesto que las acciones locales con respecto a dos LTS pasan a ser locales dentro de la composición de los mismos. Si, utilizando la herramienta de visualización, se observa el árbol de composiciones (figura 5.15) que siguió **MaxC-MinT** para DP-2 (los demás son análogos, pero más difíciles de revisar), se observa que luego de las primeras iteraciones que se destinan a minimizar los LTS de la planta inicial, la heurística decide componer en cada iteración filósofos con cubiertos adyacentes, aprovechando el mayor grado de sincronismo y la subsiguiente minimización.

Otro punto que resulta relevante para comprender el éxito de la heurística y del enfoque es la cantidad de estados minimizados por el algoritmo. Si se considera a modo de ejemplo DP-10, se observa que la minimización resulta particularmente eficaz conforme van progresando las iteraciones, puesto que mantiene el tamaño de los LTS calculados por debajo de los 150 estados hasta la antepenúltima iteración y luego, en la ante última, reduce el tamaño de 1306 estados a 874. Estas reducciones, posibles gracias al orden en que se compone, son las que hacen posible resolver una instancia de problema que es de una complejidad mayor a la calculable mediante el enfoque monolítico y mediante la utilización de la heurística **Simple**.

5.2.3. Desempeño sobre benchmark extendido

Se presentan por separado los resultados obtenidos sobre el benchmark extendido puesto que no se realizaron varios experimentos sobre el mismo sino que al finalizar el proceso

Fig. 5.15: Árbol de composición de **MaxC-MinT** para DP-2

de mejora de MTSA se procedió a ejecutar las pruebas.

En la figura 5.16 se pueden visualizar los resultados de desempeño para las heurísticas seleccionadas. Lo primero que resulta llamativo es el hecho de que en todas las familias, todas las heurísticas parecen haber alcanzado la misma instancia antes de ser incapaces de cumplir con las restricciones de tiempo y espacio. Si se tiene en cuenta la tabla 5.5, se observa que no se agotaron las instancias del benchmark sino que por el contrario, parece tratarse de familias de problemas sustancialmente más difíciles que en el caso del benchmark original.

Fig. 5.16: Desempeño de todas las heurísticas (benchmark extendido).

Esto último se puede explicar al analizar las especificaciones concretas de cada familia y las figuras disponibles en 5.1. No solo se trata de problemas notablemente más complejos,

Familia	PK	PL	PS	SB	SC	SE	SR	TJ
Instancia máxima	3	2	3	3	19	2	3	8

Tab. 5.5: Instancia máxima alcanzada para cada familia (benchmark extendido).

con alfabetos más grandes y más LTS con muchas acciones compartidas en la planta sino que también los objetivos de los problemas son más complejos, añadiendo restricciones de seguridad que no estaban presentes en el benchmark original y dando fórmulas más complejas para *liveness*.

Por estos motivos, no se considera una limitación del benchmark su dificultad, sino que simplemente ilustra las limitaciones actuales de la técnica y las dificultades para escalarla a problemas más difíciles. A su vez, los problemas son más similares a situaciones del mundo real que los del benchmark original, con la complejidad que esto añade. Resulta fundamental para trabajos futuros disponer de estas nuevas familias con el objetivo de poder evaluar el desempeño de los cambios que se hagan a MTSA sobre problemas cada vez más complejos.

Un caso especial a destacar es el de SC, que como ya se mencionó, su complejidad prácticamente no escala al aumentar n . Se incorporó una familia de estas características como forma de verificar rápidamente tanto el funcionamiento de MTSA como su rendimiento frente a cambios. Todas las heurísticas pudieron resolver todos los casos en alrededor de 3 segundos, por lo que se dispone de instancias no triviales pero fáciles de resolver para ser usadas cuando sea necesario.

6. CONCLUSIONES

Durante este trabajo se estudiaron diversas mejoras al algoritmo de síntesis composicional de controladores propuesto en [4] e implementado en MTSA ([6]). En este breve capítulo se hará un recuento de los principales resultados obtenidos y se discutirán líneas de investigación que quedaron abiertas para trabajos futuros. Los puntos neurálgicos de esta tesis de licenciatura fueron:

- **Visualizador:** Se desarrolló una herramienta de visualización modular y extensible disponible en [13] y presentada en el capítulo 3 que resultó fundamental para poder comprender en profundidad los diversos aspectos tanto teóricos como prácticos que constituyen el problema de la síntesis de controladores. Además de ser la base del resto de los análisis realizados en el presente trabajo, queda disponible para ser aprovechada en el futuro.
- **Mejoras de implementación:** Se realizaron varios cambios implementativos en el código de MTSA, lo que produjo mejoras considerables en el desempeño de la herramienta. Este trabajo se encuentra descrito en el capítulo 4 y su impacto se puede visualizar en el capítulo 5.
- **Algoritmo de minimización lineal:** Se propuso un algoritmo de minimización que corre en tiempo lineal (capítulo 4) y preserva las clases de equivalencia definidas en 2.1.8. Sin embargo, las condiciones que requiere para reducir la cantidad de estados probaron ser muy restrictivas, no aplicando nunca sobre el benchmark original. Por este motivo se decidió dejarlo de lado, aunque se encuentra implementado en MTSA.
- **Minimización antes de comenzar:** Puesto que los LTS que conforman la planta inicial de un problema suelen ser pequeños, se observó que es despreciable el costo de minimizarlos antes de comenzar, por lo que se sugiere hacerlo. Esto también está implementado en MTSA y puede ser activado o desactivado a gusto.
- **Heurísticas:** Se diseñaron e implementaron más de una docena de heurísticas para seleccionar del vector de LTS que restan componer un subconjunto a procesar en cada iteración. Se las presentó en detalle en el capítulo 4 y, a partir del análisis realizado en el capítulo 5, se establecieron los siguientes puntos:
 - Existen diferencias muy significativas en el desempeño del enfoque composicional dependiendo de la heurística utilizada. No se trata de una consideración menor, sino que es un asunto central si se quiere obtener el máximo rendimiento.
 - Se observó que los cambios realizados en MTSA tienen un impacto sustancial en el desempeño de las heurísticas. Es importante volver a ejecutar los experimentos sobre el benchmark luego de realizar cambios en la implementación del enfoque composicional en MTSA puesto que las heurísticas son particularmente sensibles a los mismos. Con las herramientas desarrolladas para este trabajo resulta casi trivial no solo hacer esto sino también analizar los resultados.
 - Luego de aplicados los cambios descritos en el capítulo 4, se observó que existe una heurística que destaca sobre las demás. La misma es **MaxC-MinT** y fue

capaz de resolver un 9,2% más de casos que el enfoque monolítico y un 38,5% más de casos que la heurística **Simple**, superando ampliamente los resultados reportados en [4].

- Se estableció que al menos bajo el tipo de cambios realizados a MTSA durante el desarrollo de este trabajo, una heurística que presentaba un buen desempeño en algún momento seguía siendo una buena opción luego de las modificaciones.
- **Estructuras:** Se observó que las representaciones de la planta de un problema presentadas en el capítulo 3 y utilizadas en el capítulo 5, permiten comprender y anticipar (hasta cierto punto) qué enfoques o heurísticas serán mejores para cada problema. Sin embargo, si bien son muy útiles, se trata de simplificaciones que deben ser acompañadas de más datos para poder sacar conclusiones, tal como se hizo en el capítulo 5.
- **Benchmark:** Se estudió en detalle la estructura y dificultad del benchmark compuesto por ocho familias utilizado en [4] y se construyó otro nuevo también con ocho familias de mayor complejidad. Para el futuro se dispone de un benchmark del doble de tamaño que además incorpora cuatro familias con problemas no realizables, que no había en el benchmark original. Ambos fueron presentados en la sección 5.1.

En cuanto a las líneas de investigación abiertas que requieren de trabajo futuro, se mencionan las siguientes:

- **Aprendizaje automático:** Sería interesante considerar la posibilidad de integrar soluciones de aprendizaje automático dentro del enfoque composicional (se realizó un trabajo preliminar en este sentido comentado en el apéndice 7.1). En particular, se observan las siguientes oportunidades:
 - Puesto que el enfoque monolítico resulta vencedor en algunas familias, se podría desarrollar un algoritmo que decida cuál enfoque utilizar a partir de la planta inicial del problema y de su fórmula objetivo.
 - Se podría intentar desarrollar herramientas que a partir de un conjunto de LTS estimen el tamaño que tendrá la composición paralela. Esto resultaría particularmente útil para diseñar heurísticas más complejas o mejorar el desempeño de las presentadas en 4.1.2.
 - Se podría construir un modelo que prediga el tamaño que tendrá un LTS luego de ser minimizado. Puesto que como se estudió en la sección 5.2, uno de los grandes problemas que tiene el enfoque composicional es que puede pasar que se invierta una cantidad considerable de tiempo en minimizar un LTS que o bien no es necesario minimizar o bien no se reduce en forma significativa, sería interesante disponer de alguna técnica que permita decidir si minimizar o no en cada iteración.
- **Algoritmo de minimización:** El algoritmo de minimización utilizado resulta bastante costoso y en muchos casos consume una gran cantidad del tiempo disponible, por lo que cualquier mejora que se le pueda realizar tendrá un impacto significativo en el desempeño del enfoque composicional.

7. APÉNDICE

7.1. Integración de técnicas de aprendizaje automático en MTSA

Durante el desarrollo de este trabajo, se estudió la factibilidad de integrar herramientas de aprendizaje automático para asistir (o reemplazar) a las heurísticas en la toma de decisiones. Una implementación completa y efectiva de este tipo de sistemas requería de una cantidad sustancial de trabajo que escapa a los alcances de la presente tesis de licenciatura. Sin embargo, se hicieron unas primeras pruebas de concepto para analizar si puede resultar de interés avanzar en este sentido, teniendo en cuenta que las soluciones propuestas deben poder ser ejecutadas en una CPU común (es decir, sin acceso a GPU) y sin requerir de gran tiempo de cómputo, puesto que se busca que la heurística deje la gran mayoría del tiempo disponible libre para ejecutar el resto del algoritmo. Es importante notar que esto no implica que no se pueda utilizar una GPU durante el tiempo que sea necesario para el entrenamiento. Todo el trabajo realizado se encuentra disponible en [13].

El objetivo de esta experimentación fue evaluar la factibilidad de construir codificaciones de un vector de LTS como un único tensor numérico que se pueda computar en forma rápida y que capture la esencia del problema a resolver. Para esto se utilizó únicamente el benchmark original (las familias de problemas DP,GR,PC,AT,BW,CM,TA y TL). Cada problema se codificó como un tensor de $N \times N \times 5$ construido a partir de apilar las siguientes matrices de $N \times N$, siendo N el tamaño del vector de LTS:

- Matriz diagonal con la cantidad de estados de cada LTS.
- Matriz diagonal con la cantidad de transiciones de cada LTS.
- Matriz tal que si $M_{i,j} = k$, entonces los LTS i y j del vector de LTS tienen k acciones en común
- Matriz tal que si $M_{i,j} = k$, entonces los LTS i y j del vector de LTS no comparten k acciones, es decir, k es la suma de las acciones locales de i con respecto a j y viceversa.
- Matriz $M = A \times A^T$ tal que A es de $N \times |\Sigma|$ y $A_{i,j} = k$ con k siendo la cantidad de transiciones que tiene el LTS i con etiqueta j , habiendo numerado en algún orden a los símbolos de Σ .

Puesto que se disponía de pocas familias diferentes, se tuvo especial cuidado en la división de casos en los conjuntos de entrenamiento y prueba. Se decidió entrenar un modelo que prediga la familia a la que pertenece un problema (considerando que las características estructurales fundamentales del problema no varían dentro de instancias de una familia, como se analizó en el capítulo 5), con la idea de utilizar su salida como codificación en un espacio latente de seis dimensiones. Para entrenar este modelo se utilizaron únicamente seis familias: DP,GR,BW,CM,TA y TL. Se dejó afuera a PC y AT para utilizarlas en la segunda etapa de validación de predicciones de este primer modelo. Se excluyó a estas dos familias (una de las cuales escala en una dimensión y la otra en dos) porque si bien presentan diferencias estructurales con el resto, no son casos extremos, como lo sería DP con su estructura de anillo. Son en cierto sentido *promedio*.

A las seis familias, se las separó en datos de entrenamiento y de prueba, separando un diez por ciento de cada familia para prueba. Se probaron algunas arquitecturas de redes neuronales de tres capas, con pocas neuronas por capa, obteniendo el mejor desempeño para un modelo con la siguiente arquitectura:

1. Average Pool 2D adaptativo, que toma una entrada de $N \times N \times 5$ y la convierte a $20 \times 20 \times 5$
2. Flatten
3. Capa densa de 128 neuronas con función de activación ReLU y dropout de 0,4
4. Capa densa de 64 neuronas con función de activación ReLU y dropout de 0,4
5. Capa densa de 6 neuronas (produce la salida del modelo)

Para el entrenamiento se utilizó Adam como optimizador, con una tasa de aprendizaje de $1e-3$ y Cross Entropy como función de pérdida. Se entrenó el modelo durante 20 épocas y se guardó la versión con mayor precisión en casos correctamente clasificados sobre el total de casos de prueba (se midió el desempeño al finalizar cada época). También se normalizó cada una de las matrices apiladas para crear el tensor dividiendo cada elemento por el valor máximo.

Cabe destacar que si bien al modelo se lo entrenó para que aprenda a reconocer la familia a la que pertenece un problema marcándola con un 1 en el vector de salida y al resto con un 0, para la segunda etapa de la validación del entrenamiento se cambió la interpretación que se da a este vector, representando únicamente una codificación en un espacio de seis dimensiones. Es por esto que se ejecutó el modelo en modo inferencia sobre todo el benchmark (es decir, sobre las ocho familias) y con esas predicciones se procedió a entrenar un segundo clasificador, que tomando como entrada la predicción hecha por el primer modelo debía decidir si para ese problema era más conveniente utilizar el enfoque composicional o monolítico. Notar que como se discutió en el capítulo 5, hay diferencias entre ambos enfoques que en algunos casos pueden hacer que monolítico sea mejor que composicional.

Para este segundo modelo se probaron varias variantes de métodos de clasificación clásicos (se utilizaron las implementaciones provistas por [9]):

- Árbol de decisión de profundidad 10.
- Bosque de decisión (árboles de profundidad 10).
- K vecinos más cercanos (KNN), con $k = 3$ y $k = 5$.
- Máquinas de soporte vectorial (SVM).

Para poder analizar cómodamente los resultados se añadió a la herramienta de visualización [13] una pestaña *ML Heuristics* que automáticamente entrena estos cinco modelos, calcula su desempeño sobre el conjunto de prueba y genera gráficos y tablas con los resultados. Se seleccionaron el diez por ciento de los datos de cada una de las ocho familias para prueba y se utilizó el resto para entrenamiento. El desempeño de cada clasificador sobre los datos de prueba se puede apreciar en la tabla 7.1.

Clasificador	Decision Tree	Decision Forest	KNN-3	KNN-5	SVM
Precisión	77.6	80.4	81.3	81.3	74.8

Tab. 7.1: Precisión del clasificador sobre los datos de prueba.

Si bien a excepción de SVM todos los clasificadores parecen presentar un desempeño cercano al ochenta por ciento de precisión, si se recalcula la precisión por familia utilizando todos los datos, se observa que únicamente KNN-3 presenta un desempeño razonable en todas las familias, incluso en PC y AT, que son las únicas que el modelo que generó la predicción sobre la que trabaja el clasificador nunca vio durante el entrenamiento. Estos resultados se pueden observar en la figura 7.1. Lo que resulta de especial interés es el hecho de que el modelo que presenta un desempeño bueno sobre todas las familias sea KNN-3. Esto parece indicar que dentro del espacio de seis dimensiones que se usó como entrada para este segundo clasificador, hay una cierta estructura espacial de los datos, con una tendencia a agrupar problemas que se resuelven con enfoques similares.

Esto parece sugerir que el primer modelo pudo capturar algo de la estructura del problema y que la disposición de las predicciones en el espacio preserva al menos la suficiente información como para poder entrenar estos segundos modelos sobre las predicciones del primero. Parece ser el caso que problemas en algún sentido similares van a lugares cercanos dentro del espacio latente. Se intentó utilizar sin éxito técnicas de reducción de la dimensionalidad (PCA y TSNE) para poder visualizar esto en dos o tres dimensiones.

Si bien el trabajo realizado en esta sección es apenas una prueba de concepto, parece indicar la viabilidad de integrar técnicas de aprendizaje automático en el proceso de selección de LTS a componer. Con una representación muy simplificada de cada problema y un modelo de apenas tres capas y unas pocas neuronas se alcanzaron resultados prometedores. Queda como trabajo a futuro explorar sistemáticamente este tipo de técnicas y las aplicaciones que puedan tener dentro del proceso de síntesis de controladores.

Fig. 7.1: Precisión de cada clasificador por familia de problemas sobre todo el benchmark

7.2. Demostración de correctitud del algoritmo de minimización propuesto

Con el fin de probar que el algoritmo es correcto, bastará probar lo siguiente:

Teorema 7.2.1. *Sea A un LTS con estados e_1, e_2, \dots, e_n y sean e_i y e_j con $i, j \in 1, \dots, n \wedge i \neq j$ tales que $[e_i] = [e_j]$, entonces $e_i \sim_{\Upsilon} e_j$.*

Observación. Es importante recordar antes de comenzar con la demostración que por la definición que se dio de $[\cdot]$ en la sección 4.2, $[e_i] = [e_j]$ si y solo si e_i se encuentra en la misma componente fuertemente conexa que e_j en el grafo A' que tiene todos los nodos de A sin transiciones salientes locales controlables y todas las transiciones con etiquetas con acciones locales no controlables. Es entonces que debe existir un ciclo en ese grafo que incluya tanto a e_i como a e_j y en el que todos los ejes tengan como etiqueta una acción local no controlable.

Demostración. Por la definición que se dio en el capítulo 2 de equivalencia, $e_i \sim_{\Upsilon} e_j$ si y solo si:

1. Si $e_i \xrightarrow{u} e'_i$, con $u \in \Sigma_u$, entonces deben existir $\pi_1, \pi_2 \in (\Upsilon \cap \Sigma_u)^*$ tales que $e_j \xrightarrow{\pi_1 P_{\Omega}(u) \pi_2} e'_j$ y $e'_i \sim_{\Upsilon} e'_j$.
2. Si $e_i \xrightarrow{c} e'_i$, con $c \in (\Sigma_c \cap \Omega)$, entonces debe existir un camino $e_j = e_j^0 \xrightarrow{\tau_1} \dots \xrightarrow{\tau_k} e_j^k \xrightarrow{c} e'_j$ con $\tau_1, \dots, \tau_k \in \Upsilon$, $e'_i \sim_{\Upsilon} e'_j$ y $(\forall r \in 1, \dots, k)(\tau_r \in \Sigma_c \implies e_i \sim_{\Upsilon} e_j^r)$.
3. El caso $e_i \xrightarrow{c} e'_i$, con $c \in (\Sigma_c \cap \Upsilon)$ no puede suceder por construcción de A' .

El segundo punto es el más sencillo de probar, puesto que se sabe que por estar dentro de la misma componente fuertemente conexa en A' , existe un camino de acciones locales no controlables l_1, l_2, \dots, l_k que llevan de e_j a e_i . Pero entonces bastará tomar $\tau_1 = l_1, \dots, \tau_k = l_k$ y puesto que $e_j = e_j^0 \xrightarrow{\tau_1} \dots \xrightarrow{\tau_k} e_j^k = e_i \xrightarrow{c} e'_j$, se concluye que $e'_i = e'_j$ y por lo tanto $e'_i \sim_{\Upsilon} e'_j$.

Para el punto uno, es conveniente demostrar por separado el caso en que $u \in \Upsilon$ del que $u \notin \Upsilon$.

- $u \in \Upsilon$: En este caso, se quiere probar que existen $\pi_1, \pi_2 \in (\Upsilon \cap \Sigma_u)^*$ tales que $e_j \xrightarrow{\pi_1 \pi_2} e'_j$ y $e'_i \sim_{\Upsilon} e'_j$. Puesto que existe un camino entre e_j y e_i de acciones $l_1, l_2, \dots, l_k \in \Upsilon \cap \Sigma_u$ y que $u \in \Upsilon \cap \Sigma_u$ por hipótesis, bastará tomar $\pi_1 = l_1 l_2 \dots l_k u$ y $\pi_2 = \epsilon$. De este modo, se obtiene $e_j \xrightarrow{\pi_1 \pi_2} e'_j = e_j \xrightarrow{l_1 l_2 \dots l_k u} e'_j = e_j \xrightarrow{l_1 l_2 \dots l_k} e_i \xrightarrow{u} e'_j$ pero entonces $e'_j = e'_i$ por lo que $e'_i \sim_{\Upsilon} e'_j$.
- $u \notin \Upsilon$: Puesto que $\Upsilon \dot{\cup} \Omega = \Sigma$, $(u \notin \Upsilon \wedge u \in \Sigma \implies u \in \Omega)$. Entonces se quiere probar que existen $\pi_1, \pi_2 \in (\Upsilon \cap \Sigma_u)^*$ tales que $e_j \xrightarrow{\pi_1 u \pi_2} e'_j$ y $e'_i \sim_{\Upsilon} e'_j$. El resto de este caso es análogo al anterior, tomando $\pi_1 = l_1 l_2 \dots l_k$ y $\pi_2 = \epsilon$.

□

Un último comentario interesante es considerar por qué es necesario pedir que todos los nodos con transiciones salientes locales controlables sean excluidos de A' . Si se intenta realizar una demostración con una estrategia similar a la utilizada para los otros casos y

se toma $\tau_1 = l_1, \dots, \tau_{k-1} = l_{k-1}, \tau_k = c$ (con l_1, \dots, l_{k-1} las etiquetas de un camino de e_j a e_i), por ser $c \in \Sigma_c$, se tiene que $e_i \sim_{\Upsilon} e'_i$. Esto evidentemente no es válido en general, por lo que el algoritmo propuesto no funciona si se permite este caso.

Notar que es posible una variación levemente más general del procedimiento propuesto en 4.2 en que se permita tener nodos e en A' tales que tengan transiciones de salida locales y controlables $e \xrightarrow{c} e'$ siempre y cuando suceda que $e \sim_{\Upsilon} e'$. De este modo se verificaría lo necesario para probar correctitud también en el caso que se excluye del algoritmo original. El problema con esto es que requiere poder calcular por otros medios la relación de equivalencia al menos entre e y e' , por lo que se pierde la complejidad lineal del algoritmo y ya no tiene sentido utilizarlo a modo de preprocesamiento. Es por este motivo que se excluye enteramente esta posibilidad.

7.3. Resultados complementarios

7.3.1. Desempeño de heurísticas para otras versiones

(a) Experimento anterior a primer experimento (b) Experimento posterior a segundo experimento

Fig. 7.2: Desempeño de heurísticas para otras experimentaciones

Notar que se decidió no utilizar estos dos experimentos en el cuerpo del trabajo puesto que el segundo se hizo más de un mes después de terminadas las modificaciones a MT-SA descritas en el capítulo 4 con el fin de constatar el impacto de otras modificaciones realizadas al enfoque por otras personas y el primero se trata de una primera ejecución incompleta, pero que puede ser de interés para ciertos lectores.

7.3.2. Cactus plot segundo experimento (todas las heurísticas)

Fig. 7.3: Cactus plot, todas las heurísticas (segundo experimento, $k \in \{1, 2, 4\}$).

Bibliografía

- [1] Ciolek, D. A., Braberman, V.A., D’Ippolito, N.R., Uchitel, S., Sardiña, S. Compositional supervisory control via reactive synthesis and automated planning. In *IEEE Transactions on Automatic Control* 65(8), pages 3502–3516, 2020.
- [2] D’Ippolito, N., Fischbein, D., Chechik, M., Uchitel, S. Mtsa: The modal transition system analyser. In *Proc. of the Int. Conf. on Automated Software Engineering (ASE)*, 2008
- [3] Flordal, H. and Malik, R. Compositional verification in supervisory control. In *SIAM J. CONTROL OPTIM.*, No. 3, pages 1914–1938, volume 48, 2009.
- [4] Gagliardi, H. G., Braberman, V. and Uchitel, S. Compositional Synthesis of Discrete Event System Controllers with LTL Goals. En prensa, 2025.
- [5] Jansen, D. N., Groote, J. F., Keiren, J. J. A. and Wijs, A. An $O(m * \log(n))$ algorithm for branching bisimilarity on labelled transition systems. In *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems*, pages 3-20, 2020
- [6] Modal Transition System Analyser (MTSA) <http://mtsa.dc.uba.ar/>
- [7] Mohajerani, S., Malik, R. and Fabian, M. A Framework for Compositional Synthesis of Modular Nonblocking Supervisors. In *in IEEE Transactions on Automatic Control*, no. 1, pages 150-162, volume 59, 2014.
- [8] Mohajerani, S., Malik, R. and Fabian, M. An Algorithm for Weak Synthesis Observation Equivalence for Compositional Supervisor Synthesis. In *IFAC Proceedings Volumes*, pages 239-244, volume 45, number 29, 2012.
- [9] Pedregosa, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. In *Journal of Machine Learning Research*, pages 2825-2830, volume 12, 2011.
- [10] Pnueli, A. The temporal logic of programs. In *18th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1977)*, Providence, RI, USA, 1977, pages 46-57.
- [11] Ramadge, P. J. and Wonham, W. M. Supervision of discrete event processes In *1982 21st IEEE Conference on Decision and Control, Orlando, FL, USA, 1982*, pages 1228-1229.
- [12] Silver, T., Dan, S., Srinivas, K., Tenenbaum, J.B., Kaelbling, L.P., Katz, M. Generalized planning in PDDL domains with pretrained large language models.
- [13] Visualizador <https://gitlab.exactas.uba.ar/synthesis-exp/compositional>